

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ελληνική συμμετοχή στο Global Artificial Intelligence Adoption Survey

Αντιλήψεις Εργαζομένων του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα για τη Χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αποτελέσματα από το ελληνικό δείγμα

Μάιος 2026

Μέλη της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας – Global AI Adoption Survey Consortium

(με αλφαβητική σειρά)

- Δρ. Δροσάτος Γεώργιος, Κύριος Ερευνητής – Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” (gdrosato@athenarc.gr)
- Δρ. Μαλτέζου Έλενα, Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Ιατρός Δημόσιας Υγείας – Διεύθυνση Έρευνας, Μελετών και Τεκμηρίωσης, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (maltezou.helena@gmail.com)
- Δρ. Μπέλλου Βικτώρια, Καθηγήτρια – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (vbellou@uth.gr)
- Δρ. Μυστακίδης Στυλιανός, Ειδικός Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας – Πανεπιστήμιο Πατρών (smyst@upatras.gr)
- Δρ. Παπαδάκης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής – Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης (stpapadakis@uoc.gr)
- Στεφανούλη Βασιλική, Υποψήφια Διδάκτορας – Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (vstefanouli@uth.gr)
- Δρ. Συνδάκης Σταύρος, Διδάσκων – Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (sindakis.stavros@ac.eap.gr)
- Δρ. Φιτσιλής Πάνος, Καθηγητής – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (fitsilis@uth.gr)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

RESULTS REPORT

Greek participation in the Global Artificial Intelligence Adoption Survey

Perceptions of Public Sector Employees in Greece on the Use of Artificial Intelligence

Results from the Greek sample

May 2026

Members of the Hellenic Research Team – Global AI Adoption Survey Consortium

(in Greek alphabetical order)

- Dr. George Drosatos, Principal Researcher – Institute for Language and Speech Processing, Athena Research Center (gdrosato@athenarc.gr)
- Dr. Helena Maltezou, Pediatrician–Infectious Diseases Specialist, Public Health Physician – Directorate of Research, Studies and Documentation, National Public Health Organization (maltezou.helena@gmail.com)
- Dr. Victoria Bellou, Professor – Department of Economics, University of Thessaly (vbellou@uth.gr)
- Dr. Stylianos Mystakidis, Specialist in Educational Technology and Innovation – University of Patras (smyst@upatras.gr)
- Dr. Stamatios Papadakis, Assistant Professor – Department of Preschool Education, University of Crete (stpapadakis@uoc.gr)
- Vasiliki Stefanouli, PhD Candidate – Department of Physiotherapy, University of Thessaly (vstefanouli@uth.gr)
- Dr. Stavros Sindakis, Lecturer – School of Social Sciences, Hellenic Open University (sindakis.stavros@ac.eap.gr)
- Dr. Panos Fitsilis, Professor – Department of Business Administration, University of Thessaly (fitsilis@uth.gr)

Ταυτότητα έκθεσης

Τίτλος: Αντιλήψεις εργαζομένων του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Πλαίσιο: Ελληνική συμμετοχή στο διεθνές ερευνητικό εγχείρημα *Global Artificial Intelligence Adoption Survey: Perceptions of Public Sector Employees*. Το ερωτηματολόγιο και το θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης βασίζονται στο κοινό ερευνητικό πλαίσιο της διεθνούς έρευνας (Aristonnik et al., 2026), καθώς και σε συναφείς ερευνητικές εργασίες για την τεχνητή νοημοσύνη στη δημόσια διοίκηση (Aristonnik et al., 2024; Babšek et al., 2025).

Περίοδος συλλογής δεδομένων: Οκτώβριος 2025 – Φεβρουάριος 2026.

Δείγμα: 263 έγκυρες απαντήσεις εργαζομένων του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα. Η ανάλυση είναι περιγραφική και δεν αποτελεί στατιστικά σταθμισμένη ή αντιπροσωπευτική εκτίμηση του συνόλου των εργαζομένων του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα.

Λέξεις-κλειδιά: Τεχνητή Νοημοσύνη, Δημόσιος Τομέας, Εργαζόμενοι Δημόσιου Τομέα, Υιοθέτηση Τεχνητής Νοημοσύνης, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Οργανωσιακή Ετοιμότητα, Κατάρτιση, Εμπιστοσύνη, Διαφάνεια, Λογοδοσία, Προστασία Δεδομένων.

Διαθεσιμότητα δεδομένων: Το ανωνυμοποιημένο ελληνικό dataset και το αντίστοιχο codebook είναι διαθέσιμα ως εξής:

- Drosatos, G., Maltezu, H., Bellou, V., Mystakidis, S., Papadakis, S., Stefanouli, V., Sindakis, S., & Fitsilis, P. (2026). *Global Artificial Intelligence Adoption Survey – Greece: Anonymized Dataset and Codebook for Public Sector Employees’ Perceptions* [Dataset]. Greek participation in the Global Artificial Intelligence Adoption Survey. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20409289>

Προτεινόμενη αναφορά στα Ελληνικά: Δροσάτος, Γ., Μαλτέζου, Ε., Μπέλλου, Β., Μυστακίδης, Σ., Παπαδάκης, Σ., Στεφανούλη, Β., Συνδάκης, Σ., & Φιτσιλής, Π. (2026). «Αντιλήψεις εργαζομένων του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης». Ελληνική συμμετοχή στο Global Artificial Intelligence Adoption Survey. Σελ. 1–67. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20377539>

Report identity

Title: Perceptions of public sector employees in Greece on the use of artificial intelligence

Context: Greek participation in the international research project *Global Artificial Intelligence Adoption Survey: Perceptions of Public Sector Employees*. The questionnaire and the theoretical background of the study are based on the common research framework of the international survey (Aristovnik et al., 2026), as well as on related research work on artificial intelligence in public administration (Aristovnik et al., 2024; Babšek et al., 2025).

Data collection period: October 2025 – February 2026.

Sample: 263 valid responses from public sector employees in Greece. The analysis is descriptive and does not constitute a statistically weighted or representative estimate of the entire population of public sector employees in Greece.

Keywords: Artificial Intelligence, Public Sector, Public Sector Employees, Artificial Intelligence Adoption, Digital Transformation, Organizational Readiness, Training, Trust, Transparency, Accountability, Data Protection.

Data availability: The anonymized Greek dataset and the corresponding codebook are available as follows:

- Drosatos, G., Maltezou, H., Bellou, V., Mystakidis, S., Papadakis, S., Stefanouli, V., Sindakis, S., & Fitsilis, P. (2026). *Global Artificial Intelligence Adoption Survey – Greece: Anonymized Dataset and Codebook for Public Sector Employees’ Perceptions* [Dataset]. Greek participation in the Global Artificial Intelligence Adoption Survey. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20409289>

Suggested reference in English: Drosatos, G., Maltezou, H., Bellou, V., Mystakidis, S., Papadakis, S., Stefanouli, V., Sindakis, S., & Fitsilis, P. (2026). “*Perceptions of public sector employees in Greece on the use of artificial intelligence*”. Greek participation in the Global Artificial Intelligence Adoption Survey. pp. 1–67. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20377539>

Περίληψη

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή έρευνα “Global Artificial Intelligence Adoption Survey: Perceptions of Public Sector Employees”. Η ανάλυση βασίζεται αποκλειστικά στο ελληνικό δείγμα που συλλέχθηκε στο πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής στην έρευνα. Συνολικά περιλαμβάνονται 263 έγκυρες απαντήσεις: 206 χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (78,3%), 45 μη χρήστες (17,1%) και 12 απαντήσεις «δεν γνωρίζω» (4,6%).

Στο ελληνικό δείγμα, η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης είναι ήδη αρκετά διαδεδομένη και εμφανίζει έντονα πρακτικό χαρακτήρα. Μεταξύ των χρηστών, κυριαρχούν τα εργαλεία συνομιλίας (chatbots) και οι βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης (88,8%), ενώ η χρήση συστημάτων αναζήτησης/οργάνωσης γνώσης (36,4%) και ψηφιακών βοηθών (26,2%) ακολουθεί σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα.

Η τεχνητή νοημοσύνη αξιολογείται κυρίως ως εργαλείο αύξησης παραγωγικότητας. Το 92,3% των χρηστών συμφωνεί ότι βοηθά στην εξοικονόμηση χρόνου σε εργασίες ρουτίνας, ενώ το 90,2% δηλώνει ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι χρήσιμα για την εργασία τους.

Παρά τη θετική στάση απέναντι στη χρήση, η θεσμική και οργανωσιακή υποστήριξη εμφανίζεται ασθενέστερη. Μόνο το 37,3% θεωρεί ότι έχει λάβει αρκετή κατάρτιση, το 23,6% ότι ο οργανισμός στον οποίο εργάζεται παρέχει επαρκή υποστήριξη, και το 23,3% ότι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην προετοιμασία και υλοποίηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης.

Τα ζητήματα εμπιστοσύνης, διαφάνειας και διακυβέρνησης αποτελούν κεντρική πρόκληση. Η εμπιστοσύνη στην προστασία δεδομένων παραμένει χαμηλή (21,7%), όπως και η αντίληψη ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης τεκμηριώνεται σαφώς (30,5%) ή ότι υπάρχουν συστήματα αναφοράς/επίλυσης ζητημάτων τεχνητής νοημοσύνης (10,4%).

Οι μη χρήστες αναδεικνύουν ως βασικούς φραγμούς την αναμονή επίσημων οδηγιών (67,5%), την αίσθηση ανεπαρκούς προετοιμασίας/κατάρτισης (55,6%) και τις ανησυχίες για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων (51,4%).

Το κεντρικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στο ελληνικό δείγμα φαίνεται να προηγείται της θεσμικής και οργανωσιακής ετοιμότητας. Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης εμφανίζουν υψηλή πρόθεση συνέχισης χρήσης, θετική εμπειρία και πρακτική αξιοποίηση για εξοικονόμηση χρόνου και αύξηση αποδοτικότητας. Ωστόσο, τα ίδια δεδομένα δείχνουν περιορισμένη κατάρτιση, χαμηλή οργανωσιακή υποστήριξη, αδύναμους μηχανισμούς διαφάνειας και ανεπαρκείς διαδικασίες λογοδοσίας. Η βασική πρόκληση, επομένως, δεν είναι απλώς η περαιτέρω διάδοση των εργαλείων, αλλά η μετάβαση από άτυπη ατομική χρήση σε θεσμικά ασφαλή, τεκμηριωμένη και υπεύθυνη ενσωμάτωση στον δημόσιο τομέα.

Βασικά ευρήματα

- Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται από το 78,3% του ελληνικού δείγματος.
- Το 60,7% των χρηστών τη χρησιμοποιεί αρκετά ή πολύ συχνά.
- Το 76,2% αναφέρει καλή ή πολύ καλή εμπειρία από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.
- Η χρήση παραμένει κυρίως εθελοντική: 46,1% δηλώνει ότι δεν αναμένεται η χρήση της στο πλαίσιο της εργασίας, ενώ μόνο 0,5% δηλώνει υποχρεωτική χρήση.
- Η παραγωγικότητα και η εξοικονόμηση χρόνου είναι τα ισχυρότερα οφέλη, ενώ η ακρίβεια, η διαφάνεια και η προστασία δεδομένων παραμένουν περισσότερο αμφίβολες.
- Η ανάγκη για επίσημες οδηγίες, συστηματική κατάρτιση, τεκμηρίωση χρήσης και μηχανισμούς λογοδοσίας εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονη.

Abstract

This report presents the results of the Greek participation in the international survey Global Artificial Intelligence Adoption Survey: Perceptions of Public Sector Employees. The analysis is based exclusively on the Greek sample collected in the context of Greece's participation in the survey. A total of 263 valid responses are included: 206 users of artificial intelligence tools (78.3%), 45 non-users (17.1%), and 12 “don't know” responses (4.6%).

In the Greek sample, the use of artificial intelligence tools is already fairly widespread and has a strongly practical character. Among users, chatbots and artificial intelligence assistants dominate (88.8%), while the use of search/knowledge organization systems (36.4%) and digital assistants (26.2%) follows at significantly lower levels.

Artificial intelligence is evaluated primarily as a tool for increasing productivity. In total, 92.3% of users agree that it helps save time on routine tasks, while 90.2% state that artificial intelligence tools are useful for their work.

Despite the positive attitude towards use, institutional and organizational support appears weaker. Only 37.3% consider that they have received sufficient training, 23.6% that the organization in which they work provides adequate support, and 23.3% that employees are involved in the preparation and implementation of artificial intelligence solutions.

Issues of trust, transparency, and governance constitute a central challenge. Trust in data protection remains low (21.7%), as does the perception that the use of artificial intelligence tools is clearly documented (30.5%) or that systems for reporting/resolving artificial intelligence-related issues exist (10.4%).

Non-users identify waiting for official instructions (67.5%), a sense of insufficient preparation/training (55.6%), and concerns about the management of personal data (51.4%) as the main barriers.

The central conclusion of the report is that the adoption of artificial intelligence in the Greek sample appears to precede institutional and organizational readiness. Employees who use artificial intelligence tools show a strong intention to continue using them, report positive experiences, and make practical use of them to save time and increase efficiency. However, the same data point to limited training, low organizational support, weak transparency mechanisms, and inadequate accountability processes. The key challenge, therefore, is not merely the further dissemination of these tools, but the transition from informal individual use to institutionally safe, documented, and responsible integration into the public sector.

Key findings

- Artificial intelligence is used by 78.3% of the Greek sample.
- 60.7% of users use it quite or very often.
- 76.2% report a good or very good experience with artificial intelligence tools.
- Use remains mainly voluntary: 46.1% state that its use is not expected in the context of their work, while only 0.5% state that use is mandatory.
- Productivity and time savings are the strongest benefits, while accuracy, transparency, and data protection remain more uncertain.
- The need for official guidance, systematic training, documentation of use, and accountability mechanisms appears particularly strong.

Περιεχόμενα

Περίληψη	5
Abstract	6
1. Εισαγωγή και μεθοδολογική σημείωση	8
2. Βασικά στοιχεία έρευνας και δείγματος	9
3. Γενική έκθεση και χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης	14
4. Πρόθεση συνέχισης χρήσης και στάσεις	16
5. Επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία	17
6. Μάθηση, κατάρτιση και κενά δεξιοτήτων	17
7. Ηθικά ζητήματα, εμπιστοσύνη και προβληματισμοί	19
8. Υποστήριξη στο εργασιακό περιβάλλον	21
9. Οργανωσιακή ετοιμότητα	22
10. Προδραστικότητα, προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα	23
11. Εργασιακή εμπειρία και ευημερία	24
12. Αποδοτικότητα, ποιότητα, λογοδοσία και διαφάνεια	26
13. Απόψεις μη χρηστών της τεχνητής νοημοσύνης	29
14. Γενικές απόψεις και ανοιχτές απαντήσεις	30
15. Συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής	30
16. Βιβλιογραφία	32
Παράρτημα Α: Βασικές σημειώσεις επεξεργασίας	33
Παράρτημα Β: Πλήθος έγκυρων απαντήσεων (n), μέσοι όροι και ποσοστά συμφωνίας ανά ερώτηση	34
Παράρτημα Γ: Ελληνικό ερωτηματολόγιο	47

1. Εισαγωγή και μεθοδολογική σημείωση

Η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται σταδιακά στις καθημερινές εργασιακές πρακτικές στον δημόσιο τομέα. Η χρήση της συνδέεται με συγγραφή και σύνοψη κειμένων, αναζήτηση πληροφοριών, οργάνωση γνώσης, αυτοματοποίηση εργασιών, υποστήριξη αποφάσεων και επικοινωνία με πολίτες. Ταυτόχρονα, η εισαγωγή της δημιουργεί ζητήματα δεξιοτήτων, εμπιστοσύνης, διαφάνειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων και λογοδοσίας. Η σημασία των ζητημάτων αυτών ενισχύεται από το ευρωπαϊκό και εθνικό περιβάλλον πολιτικής για την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα. Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα δεν αφορά μόνο την τεχνική υιοθέτηση νέων εφαρμογών, αλλά και ζητήματα δικαιωμάτων, προστασίας δεδομένων, διαφάνειας, ανθρώπινης εποπτείας, τεκμηρίωσης και λογοδοσίας. Συνεπώς, τα ελληνικά ευρήματα αποτυπώνουν αφενός τις στάσεις των εργαζομένων και λειτουργούν ως ένδειξη του βαθμού ετοιμότητας των δημόσιων οργανισμών να ανταποκριθούν σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων υπεύθυνης και νόμιμης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η παρούσα εθνική έκθεση εντάσσεται στο διεθνές ερευνητικό εγχείρημα *Global Artificial Intelligence Adoption Survey: Perceptions of Public Sector Employees*, το οποίο διερευνά πώς οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα σε διαφορετικά εθνικά και διοικητικά περιβάλλοντα αντιλαμβάνονται, χρησιμοποιούν και αξιολογούν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία τους (Aristovnik et al., 2026). Η ελληνική συμμετοχή αξιοποίησε το κοινό ερευνητικό εργαλείο της διεθνούς μελέτης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα, και η έκθεση παρουσιάζει αποκλειστικά τα αποτελέσματα του ελληνικού δείγματος. Το ερωτηματολόγιο και το ευρύτερο θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας διαμορφώθηκαν με βάση τη σχετική βιβλιογραφία για την υιοθέτηση και εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση (Aristovnik et al., 2024; Babšek et al., 2025). Ο πληθυσμός-στόχος ήταν εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιους οργανισμούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς και λοιπές δομές του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ανάλογα με τα κανάλια διάχυσης της πρόσκλησης συμμετοχής. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου κατά την περίοδο Οκτώβριος 2025 – Φεβρουάριος 2026. Η πρόσκληση συμμετοχής διανεμήθηκε μέσω επαγγελματικών δικτύων, ηλεκτρονικών λιστών, θεσμικών επαφών και άλλων διαθέσιμων καναλιών διάχυσης της ελληνικής ερευνητικής ομάδας. Η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου παρατίθεται στο *Παράρτημα Γ*.

Οι απαντήσεις στα περισσότερα θεματικά ερωτήματα δίνονται σε κλίμακα 1-5, όπου 1 σημαίνει «Διαφωνώ απόλυτα» και 5 «Συμφωνώ απόλυτα». Οι απαντήσεις «Δεν έχω αρκετές πληροφορίες» ή κενές απαντήσεις εξαιρούνται από τον υπολογισμό των μέσων όρων και των ποσοστών συμφωνίας. Τα ποσοστά συμφωνίας που αναφέρονται στο κείμενο αντιστοιχούν, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, στο άθροισμα των απαντήσεων «Συμφωνώ μερικώς» και «Συμφωνώ απόλυτα» (top-two-box). Όπου εμφανίζεται παρένθεση της μορφής X/Y , το X είναι το πλήθος των απαντήσεων συμφωνίας και το Y το αντίστοιχο πλήθος έγκυρων απαντήσεων (n) της δήλωσης. Για τον λόγο αυτό, το πλήθος έγκυρων απαντήσεων (n) διαφέρει μεταξύ επιμέρους ερωτήσεων. Αναλυτικά στοιχεία ανά ερώτηση/δήλωση, συμπεριλαμβανομένων της πλήρους διατύπωσης, του πλήθους n των έγκυρων απαντήσεων, του μέσου όρου και του ποσοστού συμφωνίας, παρουσιάζονται στο *Παράρτημα Β*.

Η ανάλυση είναι περιγραφική. Τα ποσοστά και οι μέσοι όροι δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως στατιστικά σταθμισμένα ή αντιπροσωπευτική αναπαράσταση του συνόλου των εργαζομένων του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, ούτε ως τεκμήριο αιτιώδους σχέσης. Αντιθέτως, προσφέρουν μια εικόνα των αντιλήψεων όσων συμμετείχαν στο ελληνικό δείγμα.

Λόγω του τρόπου διάχυσης της πρόσκλησης συμμετοχής και της εθελοντικής φύσης της έρευνας, είναι πιθανή η αυτο-επιλογή συμμετεχόντων με μεγαλύτερο ενδιαφέρον ή εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη. Συνεπώς, το ποσοστό χρήσης 78,3% πρέπει να ερμηνεύεται ως χαρακτηριστικό του ελληνικού δείγματος και όχι ως εκτίμηση του συνολικού ποσοστού χρήσης στον ελληνικό δημόσιο τομέα.

Σημείωση για το δείγμα ανάλυσης

Για τα βασικά δημογραφικά και οργανωσιακά στοιχεία χρησιμοποιείται το σύνολο των 263 απαντήσεων, όπου υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία. Για τις ενότητες που αφορούν τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, η κύρια ανάλυση αφορά τους 206 χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Για την ενότητα μη χρηστών χρησιμοποιούνται οι 45 απαντήσεις μη χρηστών. Η ερώτηση ελέγχου προσοχής E21i απαντήθηκε ορθά από όλους τους χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης του δείγματος που συνέχισαν στην αντίστοιχη ενότητα.

Σημείωση δεοντολογίας και παρουσίασης ανοιχτών απαντήσεων

Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική και οι απαντήσεις αναλύονται σε ανώνυμη και συγκεντρωτική μορφή. Για λόγους δεοντολογικής προφύλαξης, οι ανοιχτές απαντήσεις παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση θεματικά και όχι ως εκτενή αναγνώρισμα αποσπάσματα.

2. Βασικά στοιχεία έρευνας και δείγματος

Το ελληνικό δείγμα περιλαμβάνει 263 έγκυρες απαντήσεις. Η κατανομή χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης δείχνει ότι 206 συμμετέχοντες δηλώνουν χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία τους, 45 δηλώνουν ότι δεν χρησιμοποιούν, ενώ 12 δεν γνωρίζουν εάν χρησιμοποιούν ή όχι.

Γράφημα 1: Χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στο ελληνικό δείγμα.

Πηγή: Σύνολο ελληνικού δείγματος, Ερώτηση E14 / επιμέρους επιλογές της E14 (n=263).

Η δομή του δείγματος δείχνει συγκριτικά αυξημένη παρουσία οργανισμών τοπικού και εθνικού επιπέδου, καθώς και υψηλή συμμετοχή από την εκπαίδευση, τις γενικές δημόσιες υπηρεσίες και λοιπές/μεικτές κατηγορίες.

Γράφημα 2: Επίπεδο λειτουργίας του οργανισμού.

Πηγή: Σύνολο ελληνικού δείγματος, Ερώτηση Ε3 (n=261).

Γράφημα 3: Τομέας λειτουργίας του οργανισμού.

Πηγή: Σύνολο ελληνικού δείγματος, Ερώτηση Ε4 (n=259).

Συνοπτικά, το δείγμα χαρακτηρίζεται από σημαντική συμμετοχή γυναικών, υψηλό μορφωτικό επίπεδο και μεγάλο ποσοστό εργαζομένων του δημόσιου τομέα χωρίς θέση ευθύνης, στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία των ευρημάτων.

Δείκτης	Τιμή
Σύνολο απαντήσεων	263
Χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης	206 (78,3%)
Μη χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης	45 (17,1%)
Μέση ηλικία	47,4 έτη
Μέση εμπειρία στον δημόσιο τομέα	18,0 έτη
Μέση συνολική εργασιακή εμπειρία	23,1 έτη

Γράφημα 4: Ρόλος των συμμετεχόντων στην οργάνωση.

Πηγή: Σύνολο ελληνικού δείγματος, Ερώτηση E5 (n=261).

Γράφημα 5: Κύρια περιοχή εργασίας.

Πηγή: Σύνολο ελληνικού δείγματος, Ερώτηση E6 (n=259).

Γράφημα 6: Μέγεθος οργανισμού.

Πηγή: Σύνολο ελληνικού δείγματος, Ερώτηση Ε7 (n=259).

Γράφημα 7: Φύλο συμμετεχόντων.

Πηγή: Σύνολο ελληνικού δείγματος, Ερώτηση Ε8 (n=259).

Γράφημα 8: Ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης.

Πηγή: Σύνολο ελληνικού δείγματος, Ερώτηση E12 (n=260).

Γράφημα 9: Πεδίο ανώτατης εκπαίδευσης.

Πηγή: Σύνολο ελληνικού δείγματος, Ερώτηση E13 (n=255).

3. Γενική έκθεση και χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης

Μεταξύ των 206 χρηστών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, η χρήση αφορά κυρίως εργαλεία συνομιλίας (chatbots) και βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης. Το 88,8% δηλώνει χρήση αυτής της κατηγορίας, γεγονός που δείχνει ότι η υιοθέτηση πραγματοποιείται κυρίως μέσω εύκολα προσβάσιμων και άμεσα χρηστικών εργαλείων.

Γράφημα 10: Είδη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες.

Πηγή: Έλληνες χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, Υποερωτήματα E14.1-11 (n=206). Πολλαπλές απαντήσεις· τα ποσοστά δεν αθροίζονται στο 100%.

Η χρήση δεν είναι μόνο περιστασιακή: το 60,7% των χρηστών δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη αρκετά ή πολύ συχνά. Παράλληλα, το 76,2% αναφέρει καλή ή πολύ καλή εμπειρία, στοιχείο που υποδηλώνει θετική εξοικείωση των ενεργών χρηστών.

Γράφημα 11: Συχνότητα χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: Έλληνες χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, Ερώτηση E15 (n=206).

Γράφημα 12: Εμπειρία από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: Έλληνες χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, Ερώτηση E16 (n=206).

Ως προς τον βαθμό προσδοκίας χρήσης, η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης παραμένει κυρίως εθελοντική. Το 46,1% δηλώνει ότι δεν υπάρχει προσδοκία χρήσης, ενώ μόλις το 0,5% αναφέρει

υποχρεωτική χρήση. Αυτό σημαίνει ότι, στο ελληνικό δείγμα, η υιοθέτηση φαίνεται να προκύπτει κυρίως από πρωτοβουλία των ίδιων των εργαζομένων του δημόσιου τομέα και όχι από θεσμική επιβολή.

Γράφημα 13: Βαθμός στον οποίο η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται στην εργασία.

Πηγή: Έλληνες χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, Ερώτηση E17 (n=206).

4. Πρόθεση συνέχισης χρήσης και στάσεις

Οι χρήστες του ελληνικού δείγματος εμφανίζουν πολύ ισχυρή πρόθεση συνέχισης χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Η δήλωση «σκοπεύω να συνεχίσω να χρησιμοποιώ εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης» έχει μέσο όρο 4,62 και ποσοστό συμφωνίας 92,6% (189/204). Ακόμη και η πιο απαιτητική διατύπωση για συχνή καθημερινή χρήση συγκεντρώνει 84,3% (172/204) συμφωνία.

Γράφημα 14: Πρόθεση και στάση απέναντι στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία.

Πηγή: Έλληνες χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, Ερώτηση E18 (οι έγκυρες απαντήσεις η ανά δήλωση παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β).

Τα ευρήματα είναι συνεπή: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται από τους χρήστες ως προσωρινό ή περιθωριακό εργαλείο, αλλά ως τεχνολογία που οι ίδιοι δηλώνουν ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν να αξιοποιούν.

5. Επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία

Η αντιλαμβανόμενη επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία είναι έντονα θετική μεταξύ των χρηστών του ελληνικού δείγματος. Το 90,2% (185/205) συμφωνεί ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι χρήσιμα για την εργασία του και το 85,1% (172/202) ότι βοηθούν στην ταχύτερη ολοκλήρωση εργασιών. Οι αξιολογήσεις για ποιότητα και δημιουργικότητα είναι επίσης θετικές, αλλά ελαφρώς χαμηλότερες.

Γράφημα 15: Αντιλαμβανόμενη επίδραση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία.

Πηγή: Έλληνες χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, Ερώτηση E19 (οι έγκυρες απαντήσεις η ανά δήλωση παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β).

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη βιώνεται πρωτίστως ως εργαλείο υποβοήθησης και επιτάχυνσης της εργασίας, χωρίς όμως να αίρει την ανάγκη ανθρώπινου ελέγχου και επαγγελματικής κρίσης.

6. Μάθηση, κατάρτιση και κενά δεξιοτήτων

Οι χρήστες δηλώνουν υψηλή αυτοπεποίθηση ως προς τη μάθηση και τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης: το 85,0% (175/206) θεωρεί ότι μπορεί να αναπτύξει υψηλή επάρκεια στη χρήση τους. Ωστόσο, η οργανωμένη κατάρτιση υπολείπεται: μόνο το 37,3% (76/204) συμφωνεί ότι έχει λάβει επαρκή εκπαίδευση/κατάρτιση.

Γράφημα 16: Μάθηση, κατάρτιση και ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Πηγή: Έλληνες χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, Ερώτηση E20 (οι έγκυρες απαντήσεις η ανά δήλωση παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β).

Το 64,7% (132/204) ανησυχεί ότι κάποιοι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα θα μείνουν πίσω χωρίς επαρκή εκπαίδευση. Τα ευρήματα δείχνουν σαφές χάσμα μεταξύ ατομικής προσαρμοστικότητας και συστηματικής οργανωσιακής υποστήριξης, αναδεικνύοντας την ανάγκη η ανάπτυξη δεξιοτήτων να μην αφεθεί αποκλειστικά στην ατομική πρωτοβουλία των εργαζομένων.

7. Ηθικά ζητήματα, εμπιστοσύνη και προβληματισμοί

Η εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ανομοιογενής. Οι χρήστες δηλώνουν σχετικά αυξημένη επίγνωση κινδύνων, καθώς το 64,7% (121/187) συμφωνεί ότι γνωρίζει τους κινδύνους κακής χρήσης των δεδομένων κατά τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη στην προστασία δεδομένων είναι χαμηλή (21,7% [39/180]), όπως και η αντίληψη ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν με διαφανή τρόπο (25,1% [45/179]).

Γράφημα 17: Ηθικά ζητήματα, διαφάνεια, δεδομένα και εμπιστοσύνη.

Πηγή: Έλληνες χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, Ερώτηση E21 χωρίς την E21i (οι έγκυρες απαντήσεις η ανά δήλωση παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β).

Οι ισχυρότεροι προβληματισμοί αφορούν την υπερβολική εξάρτηση πολιτών από την τεχνητή νοημοσύνη (83,7% [164/196]), την παραγωγή ψευδών, ανακριβών ή μη επαληθεύσιμων πληροφοριών, γνωστών ως «ψευδαισθήσεις» των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (hallucinations) (80,4% [148/184]) και τον κίνδυνο λανθασμένων αποφάσεων λόγω στήριξης σε αποτελέσματα εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (77,4% [147/190]).

Γράφημα 18: Προβληματισμοί των χρηστών για τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: Έλληνες χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, Ερώτηση E22 (οι έγκυρες απαντήσεις η ανά δήλωση παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β).

Τα ευρήματα δείχνουν στάση επιλεκτικής αποδοχής: οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα δεν απορρίπτουν την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά την αντιλαμβάνονται ως εργαλείο που απαιτεί κριτική χρήση, έλεγχο αποτελεσμάτων και σαφές πλαίσιο ευθύνης.

8. Υποστήριξη στο εργασιακό περιβάλλον

Η κοινωνική αποδοχή στον εργασιακό χώρο εμφανίζεται μέτρια προς θετική: το 60,3% (114/189) δηλώνει ότι οι συνάδελφοι υποστηρίζουν γενικά τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και το 55,4% (107/193) ότι η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται κάτι θετικό στον χώρο εργασίας. Ωστόσο, η οργανωμένη υποστήριξη παραμένει χαμηλή, καθώς μόνο το 23,6% (45/191) θεωρεί ότι υπάρχει επαρκής υποστήριξη στον οργανισμό.

Γράφημα 19: Υποστήριξη στο εργασιακό περιβάλλον.

Πηγή: Έλληνες χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, Ερώτηση E23 (οι έγκυρες απαντήσεις η ανά δήλωση παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β).

Η διαφοροποίηση μεταξύ άτυπης κοινωνικής αποδοχής και επίσημης οργανωσιακής υποστήριξης αποτελεί κρίσιμο εύρημα για τον σχεδιασμό πολιτικών υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς δείχνει ότι η θετική στάση των εργαζομένων του δημόσιου τομέα δεν συνοδεύεται ακόμη από αντίστοιχα σαφείς οργανωσιακούς μηχανισμούς υποστήριξης.

9. Οργανωσιακή ετοιμότητα

Η οργανωσιακή ετοιμότητα εμφανίζεται περιορισμένη. Οι χαμηλότερες τιμές αφορούν τους οικονομικούς πόρους (22,6% [37/164]) και τη συμμετοχή των εργαζομένων του δημόσιου τομέα στην προετοιμασία και υλοποίηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης (23,3% [41/176]). Η υψηλότερη τιμή εμφανίζεται στην υποστήριξη νέων ιδεών (47,9% [90/188]), στοιχείο που δείχνει ότι υπάρχει σχετική οργανωσιακή δεκτικότητα σε νέες ιδέες αλλά όχι επαρκώς ανεπτυγμένη υποδομή και διαδικασίες.

Γράφημα 20: Οργανωσιακή ετοιμότητα για χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: Έλληνες χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, Ερώτηση E24 (οι έγκυρες απαντήσεις η ανά δήλωση παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β).

Συνεπώς, η πρόκληση δεν αφορά μόνο την παροχή εργαλείων, αλλά τη δημιουργία πλαισίων πόρων, υποδομών, συμμετοχικού σχεδιασμού και τεκμηρίωσης, ώστε η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης να μετακινηθεί από ατομικές πρακτικές σε πιο συστηματική οργανωσιακή ενσωμάτωση.

10. Προδραστικότητα, προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα

Οι χρήστες εμφανίζουν υψηλή προδραστικότητα. Το 87,5% (168/192) δηλώνει ότι διερευνά πώς μπορούν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης να βοηθήσουν στην εργασία του, ενώ το 82,3% (158/192) δοκιμάζει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για πιο αποδοτική ολοκλήρωση εργασιών.

Γράφημα 21: Προδραστική χρήση και διερεύνηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: Έλληνες χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, Ερώτηση E25 (οι έγκυρες απαντήσεις η ανά δήλωση παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β).

Η προσαρμοστικότητα είναι επίσης υψηλή. Το 87,1% (162/186) δηλώνει ανοικτό στην αλλαγή του τρόπου εργασίας για καλύτερη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το 81,2% (151/186) θεωρεί ότι μπορεί να συνηθίσει γρήγορα νέα εργαλεία.

Γράφημα 22: Προσαρμοστικότητα στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: Έλληνες χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, Ερώτηση E26 (οι έγκυρες απαντήσεις η ανά δήλωση παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β).

Ως προς την ανθεκτικότητα, το 89,2% (166/186) δηλώνει ότι μπορεί να συνεχίσει να κάνει καλά τη δουλειά του ακόμη και όταν η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί αβεβαιότητα. Αυτό υποδηλώνει ότι οι ενεργοί χρήστες έχουν σχετικά υψηλή ψυχολογική ετοιμότητα να διαχειριστούν αλλαγές που συνδέονται με την ενσωμάτωση και χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία.

Γράφημα 23: Διαχείριση προκλήσεων και ανθεκτικότητα στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: Έλληνες χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, Ερώτηση E27 (οι έγκυρες απαντήσεις η ανά δήλωση παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β).

11. Εργασιακή εμπειρία και ευημερία

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν φαίνεται να συνδέεται έντονα στο ελληνικό δείγμα με άμεση πρόθεση αποχώρησης ή με έντονη αποφυγή χρήσης. Ωστόσο, το 37,3% (66/177) ανησυχεί ότι θα μπορούσε να χάσει τη δουλειά του λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το 26,0% (47/181) δηλώνει άγχος λόγω της ταχύτητας εισαγωγής της τεχνητής νοημοσύνης. Ταυτόχρονα, μόνο το 10,5% (16/152) θεωρεί ότι υπάρχουν κανόνες προστασίας των εργαζομένων του δημόσιου τομέα από δυνητική βλάβη που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Γράφημα 24: Τεχνητή νοημοσύνη, εργασία, ευημερία και ρόλος εργαζομένων του δημόσιου τομέα.

Πηγή: Έλληνες χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, Ερώτηση E28 (οι έγκυρες απαντήσεις η ανά δήλωση παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β).

Η χαμηλή αντίληψη ύπαρξης κανόνων προστασίας και συμμετοχής συνδικάτων δείχνει ότι η διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης ως εργασιακής αλλαγής δεν έχει ακόμη ωριμάσει επαρκώς στο

ελληνικό δείγμα, ιδίως ως προς την προστασία των εργαζομένων του δημόσιου τομέα και τη συμμετοχική διοίκηση των επιπτώσεων της τεχνολογικής αλλαγής.

12. Αποδοτικότητα, ποιότητα, λογοδοσία και διαφάνεια

Η τεχνητή νοημοσύνη καταγράφεται ως ισχυρός επιταχυντής εργασίας μεταξύ των χρηστών του ελληνικού δείγματος. Το 92,3% (167/181) συμφωνεί ότι βοηθά στην εξοικονόμηση χρόνου σε εργασίες ρουτίνας και το 82,3% (149/181) ότι βοηθά στην ταχύτερη ολοκλήρωση εργασιών συνολικά. Η συμβολή στη μείωση λαθών (58,7% [105/179]) και στην ακρίβεια (61,8% [110/178]) αξιολογείται θετικά αλλά λιγότερο ισχυρά.

Γράφημα 25: Επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην αποδοτικότητα και την ποιότητα της εργασίας.

Πηγή: Έλληνες χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, Ερώτηση E29 (οι έγκυρες απαντήσεις η ανά δήλωση παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β).

Στη σχέση με τους πολίτες, η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να μπορεί να διευκολύνει την υποβολή αιτημάτων/ανατροφοδότησης (67,3% [111/165]), αλλά ταυτόχρονα το 70,4% (119/169) θεωρεί ότι μειώνει την άμεση επαφή μεταξύ πολιτών και υπαλλήλων του δημόσιου τομέα. Οι μηχανισμοί ευθύνης και ελέγχου εμφανίζονται σαφώς ανεπαρκείς: μόνο το 10,4% (16/154) αναγνωρίζει σύστημα αναφοράς/επίλυσης ζητημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Γράφημα 26: Συμμετοχή πολιτών, λογοδοσία και έλεγχος αποτελεσμάτων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: Έλληνες χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, Ερώτηση E30 (οι έγκυρες απαντήσεις *n* ανά δήλωση παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β).

Ως προς τη διαφάνεια και τη νομική συμμόρφωση, τα ευρήματα παρουσιάζουν ανάμικτη εικόνα. Το 49,6% (63/127) δηλώνει ότι ακολουθούνται νομικοί κανόνες στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά

μόνο το 19,5% (24/123) θεωρεί ότι οι πολίτες ενημερώνονται εγγράφως όταν χρησιμοποιούνται εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Παράλληλα, το 71,2% (104/146) συμφωνεί ότι το κοινό δεν γνωρίζει πάντα εάν χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη.

Γράφημα 27: Διαφάνεια και συμμόρφωση με τη νομοθεσία στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: Έλληνες χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, Ερώτηση E31 (οι έγκυρες απαντήσεις η ανά δήλωση παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β).

Η διαφάνεια, η σήμανση περιεχομένου τεχνητής νοημοσύνης, η τήρηση αρχείων οδηγιών (prompts) και η ενημέρωση πολιτών αποτελούν καίρια πεδία βελτίωσης, ιδίως σε περιπτώσεις στις οποίες η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζει τις διοικητικές διαδικασίες, την επικοινωνία με πολίτες ή την υποστήριξη αποφάσεων.

13. Απόψεις μη χρηστών της τεχνητής νοημοσύνης

Οι μη χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στο ελληνικό δείγμα είναι 45 σε σύνολο 263 (17,1%) έγκυρων απαντήσεων. Οι βασικοί λόγοι μη χρήσης δεν περιορίζονται σε έλλειψη ενδιαφέροντος. Η ισχυρότερη συμφωνία αφορά την αναμονή επίσημων οδηγιών (67,5% [27/40]), ακολουθούμενη από την αίσθηση ανεπαρκούς προετοιμασίας (55,6% [20/36]) και την ανησυχία για προσωπικά δεδομένα (51,4% [19/37]).

Γράφημα 28: Απόψεις και λόγοι μη χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: Έλληνες μη χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, Ερώτηση E32 (οι έγκυρες απαντήσεις η ανά δήλωση παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β).

Το εύρημα αυτό έχει άμεση σημασία για τον σχεδιασμό πολιτικών υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης: η αύξηση της χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης δεν θα επιτευχθεί μόνο με πρόσβαση σε εργαλεία, αλλά απαιτεί σαφείς οδηγίες, κατάρτιση, θεσμική ασφάλεια και εμπιστοσύνη.

14. Γενικές απόψεις και ανοιχτές απαντήσεις

Στην ανοιχτή ερώτηση E33 καταγράφηκαν 151 απαντήσεις. Οι απαντήσεις δείχνουν γενικά μια ώριμη και ισορροπημένη στάση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη: αναγνώριση της χρησιμότητας, αλλά και επιμονή στην ανάγκη εκπαίδευσης, κριτικής χρήσης, κανόνων και προστασίας δεδομένων.

Κύρια μοτίβα

- Η τεχνητή νοημοσύνη ως πρακτικό εργαλείο παραγωγικότητας: Πολλοί συμμετέχοντες αναφέρουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά στη συγγραφή, στη σύνοψη, στην αναζήτηση πληροφοριών και στη μείωση χρόνου σε λιγότερο απαιτητικές εργασίες.
- Ανάγκη κριτικής και υπεύθυνης χρήσης: Συχνά τονίζεται ότι τα αποτελέσματα πρέπει να ελέγχονται από άνθρωπο και ότι η χρήση πρέπει να γίνεται «με σύνεση» και επαγγελματική κρίση.
- Ανάγκη εκπαίδευσης και θεσμικού πλαισίου: Επανερχεται η ανάγκη για συχνότερη επιμόρφωση, επίσημες οδηγίες και επικαιροποίηση κανονισμών.
- Προβληματισμοί για λάθη, εξάρτηση και δεδομένα: Υπάρχουν ανησυχίες για λανθασμένες πληροφορίες, υπερβολική εξάρτηση, αποδυνάμωση κριτικής σκέψης και διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

Ενδεικτικές ανωνυμοποιημένες διατυπώσεις

- *«Είναι ένα εργαλείο νέο όπως ήταν το διαδίκτυο. Πρέπει να χρησιμοποιείται ως τέτοιο, με σύνεση, εκπαίδευση και ηθικούς περιορισμούς.»*
- *«Γενικά ένα εργαλείο που αν γνωρίζεις την δουλειά σου μπορεί να σε βοηθήσει και να προσθέσει κάποιες ευκολίες.»*
- *«Χρειάζεται εκπαίδευση του κόσμου για τη βέλτιστη χρήση της καθώς και άμεση προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στα νέα δεδομένα.»*
- *«Θα θέλαμε συχνότερη επιμόρφωση και καλύτερη διασφάλιση.»*

15. Συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής

Τα βασικά ευρήματα της ελληνικής έρευνας δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αποκτήσει ουσιαστική παρουσία στην εργασία των συμμετεχόντων, κυρίως ως εργαλείο ταχύτητας και αποδοτικότητας. Ωστόσο, η περαιτέρω αξιοποίησή της προϋποθέτει συστηματική κατάρτιση, ισχυρότερη οργανωσιακή υποστήριξη, σαφείς κανόνες διακυβέρνησης και θεσμική καθοδήγηση, ιδίως για όσους δεν τη χρησιμοποιούν ακόμη. Πιο αναλυτικά, τα κύρια συμπεράσματα συνοψίζονται ως εξής:

- **Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη εισέλθει στην εργασία των συμμετεχόντων**
Με χρήση από το 78,3% του ελληνικού δείγματος και συχνή χρήση από το 60,7% των χρηστών, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί περιθωριακή πρακτική.
- **Η αξία της τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζεται κυρίως στην ταχύτητα και την αποδοτικότητα**
Τα ισχυρότερα ευρήματα αφορούν την εξοικονόμηση χρόνου, τη μείωση της χειρωνακτικής εργασίας και την ταχύτερη ολοκλήρωση εργασιών.

- **Η κατάρτιση και η οργανωσιακή υποστήριξη υστερούν**
Η ατομική διάθεση και η ικανότητα μάθησης εμφανίζονται υψηλές, αλλά η επίσημη κατάρτιση, οι διαθέσιμοι πόροι, η οργανωσιακή υποστήριξη και η συμμετοχή των εργαζομένων του δημόσιου τομέα παραμένουν περιορισμένες.
- **Η εμπιστοσύνη και η διακυβέρνηση αποτελούν το πιο κρίσιμο κενό**
Η προστασία δεδομένων, η διαφάνεια, η τεκμηρίωση, η λογοδοσία και η ενημέρωση των πολιτών εμφανίζονται ως πεδία στα οποία απαιτούνται σαφείς παρεμβάσεις.
- **Οι μη χρήστες χρειάζονται θεσμική σαφήνεια**
Η αναμονή επίσημων οδηγιών και η ανεπαρκής προετοιμασία αναδεικνύονται ως σημαντικότεροι φραγμοί από την απλή αδιαφορία.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, προτείνονται οι ακόλουθες **κατευθύνσεις πολιτικής**:

1. Ανάπτυξη εθνικών και οργανωσιακών οδηγιών για επιτρεπτές, ασφαλείς και υπεύθυνες χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα. Η ανάγκη αυτή συνδέεται άμεσα με το εύρημα ότι η χρήση παραμένει σε μεγάλο βαθμό εθελοντική, ενώ οι μη χρήστες δηλώνουν ως βασικό φραγμό την αναμονή επίσημων οδηγιών.
2. Συστηματική κατάρτιση των εργαζομένων, με έμφαση όχι μόνο στις τεχνικές δεξιότητες αλλά και στην κριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, στους κινδύνους, στην προστασία δεδομένων και στην υπεύθυνη χρήση. Η σύσταση αυτή απαντά στο εύρημα ότι μόνο 37,3% των χρηστών θεωρεί πως έχει λάβει αρκετή κατάρτιση, ενώ 64,7% ανησυχεί ότι κάποιοι εργαζόμενοι θα μείνουν πίσω χωρίς κατάρτιση.
3. Καθιέρωση διαδικασιών τεκμηρίωσης της χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, σήμανσης περιεχομένου που έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη και τήρησης αρχείων προτροπών/οδηγιών όπου απαιτείται. Η ανάγκη αυτή συνδέεται με τα χαμηλά επίπεδα αντίληψης σαφούς τεκμηρίωσης και διαφάνειας στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.
4. Δημιουργία μηχανισμών λογοδοσίας, αναφοράς προβλημάτων, επαλήθευσης ακρίβειας και σαφούς κατανομής ευθύνης σε αποφάσεις που υποβοηθούνται από τεχνητή νοημοσύνη. Η σύσταση αυτή απαντά στο ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό αναγνώρισης συστημάτων αναφοράς ή επίλυσης ζητημάτων τεχνητής νοημοσύνης.
5. Συμμετοχή εργαζομένων, διοίκησης, Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων, νομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληροφορικής και κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης. Η ανάγκη αυτή συνδέεται με το εύρημα ότι μόνο 23,3% θεωρεί πως οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην προετοιμασία και υλοποίηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης.
6. Προτεραιοποίηση της διαφάνειας προς τους πολίτες, ιδίως σε διοικητικές διαδικασίες όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επηρεάζει αιτήματα, αξιολογήσεις ή αποφάσεις. Η σύσταση αυτή στηρίζεται στο εύρημα ότι μόνο 19,5% θεωρεί πως οι πολίτες ενημερώνονται εγγράφως όταν χρησιμοποιούνται εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στη λήψη διοικητικών αποφάσεων, ενώ 71,2% συμφωνεί ότι το κοινό δεν γνωρίζει πάντα αν χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη.

Τελική παρατήρηση

Το ελληνικό δείγμα δείχνει ένα περιβάλλον στο οποίο οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα είναι σε μεγάλο βαθμό θετικοί, προσαρμοστικοί και πρόθυμοι να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Το κρίσιμο ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η περαιτέρω διάδοση των εργαλείων, αλλά η μετάβαση από την άτυπη

και ατομική χρήση σε θεσμικά ασφαλή, τεκμηριωμένη και υπεύθυνη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση.

16. Βιβλιογραφία

- Aristovnik, A. et al. (2026). Global Artificial Intelligence Adoption Survey: Perceptions of Public Sector Employees. *Forthcoming*.
- Aristovnik, A., Umek, L., & Ravšelj, D. (2024). Artificial Intelligence in Public Administration: A Bibliometric Review in Comparative Perspective. In M. Trajanovic, N. Filipovic, & M. Zdravkovic (Eds.), *Disruptive Information Technologies for a Smart Society* (Vol. 872, pp. 126–140). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-50755-7_13
- Babšek, M., Ravšelj, D., Umek, L., & Aristovnik, A. (2025). Artificial Intelligence Adoption in Public Administration: An Overview of Top-Cited Articles and Practical Applications. *AI*, 6(3), 44. <https://doi.org/10.3390/ai6030044>

Παράρτημα Α: Βασικές σημειώσεις επεξεργασίας

- Τα γραφήματα κατανομών εμφανίζουν ποσοστά επί των έγκυρων απαντήσεων ανά ερώτηση.
- Τα γραφήματα Likert εμφανίζουν μέσους όρους στην κλίμακα 1–5, εξαιρώντας κενές απαντήσεις ή απαντήσεις «Δεν έχω αρκετές πληροφορίες».
- Τα ποσοστά συμφωνίας που αναφέρονται στις αφηγηματικές ενότητες αντιστοιχούν, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, στο άθροισμα των απαντήσεων «Συμφωνώ μερικώς» και «Συμφωνώ απόλυτα» (top-two-box). Όπου εμφανίζεται η μορφή ποσοστό X/Y, το X αντιστοιχεί στο πλήθος των απαντήσεων συμφωνίας και το Y στο πλήθος των έγκυρων απαντήσεων της συγκεκριμένης δήλωσης. Για τον λόγο αυτό, σε ορισμένες ενότητες τα γραφήματα παρουσιάζουν μέσους όρους, ενώ το συνοδευτικό κείμενο αναφέρει ποσοστά συμφωνίας. Οι δύο δείκτες είναι συμπληρωματικοί και βασίζονται στις ίδιες έγκυρες απαντήσεις ανά ερώτηση/δήλωση.
- Για τα δημογραφικά και οργανωσιακά χαρακτηριστικά χρησιμοποιήθηκε το σύνολο του ελληνικού δείγματος, όπου υπήρχε διαθέσιμη πληροφορία. Για τις θεματικές ενότητες που αφορούν τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκαν οι απαντήσεις των χρηστών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Για την ενότητα μη χρήσης χρησιμοποιήθηκαν οι απαντήσεις των μη χρηστών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.
- Η ανάλυση δεν περιλαμβάνει δεδομένα άλλων χωρών, σταθμίσεις ή συγκριτικές δοκιμές. Συνεπώς, τα ευρήματα πρέπει να ερμηνεύονται ως περιγραφική αποτύπωση των αντιλήψεων των εργαζομένων του δημόσιου τομέα που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα από την Ελλάδα και όχι ως αντιπροσωπευτική εκτίμηση για το σύνολο των εργαζομένων του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα.
- **Διαθεσιμότητα δεδομένων:** Το ανωνυμοποιημένο σύνολο δεδομένων της ελληνικής συμμετοχής, μαζί με το αντίστοιχο codebook, είναι διαθέσιμο στο Zenodo με DOI: [10.5281/zenodo.20409289](https://doi.org/10.5281/zenodo.20409289). Το αρχείο έχει υποστεί ανωνυμοποίηση πριν από τη δημοσίευση, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης ονομάτων οργανισμών και ελεύθερων κειμένων, καθώς και της ομαδοποίησης ή καταστολής μεταβλητών που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο επαναταυτοποίησης. Τα δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς και να ερμηνεύονται ως περιγραφικό δείγμα εργαζομένων του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα.

Παράρτημα Β: Πλήθος έγκυρων απαντήσεων (n), μέσοι όροι και ποσοστά συμφωνίας ανά ερώτηση

Το παρόν παράρτημα τεκμηριώνει το πλήθος n των έγκυρων απαντήσεων και τους βασικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται στα γραφήματα και στις αφηγηματικές ενότητες. Για τις δηλώσεις τύπου Likert, το πλήθος n των έγκυρων απαντήσεων εξαιρεί τις απαντήσεις «Δεν έχω αρκετές πληροφορίες» ή κενές απαντήσεις. Το ποσοστό συμφωνίας αντιστοιχεί στο άθροισμα των απαντήσεων «Συμφωνώ μερικώς» και «Συμφωνώ απόλυτα» (top-two-box).

Β.1 Κατηγορικά γραφήματα

Γράφημα	Ερώτηση	Πλήρης δήλωση / κατηγορία	Πλήθος	Έγκυρα (n)	Ποσοστό (%)
1	E14.1-11	Χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης	206	263	78,3
1	E14.12	Δεν χρησιμοποιώ κανένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης	45	263	17,1
1	E14.13	Δεν γνωρίζω	12	263	4,6
2	E3	Τοπικό	115	261	44,1
2	E3	Περιφερειακό	29	261	11,1
2	E3	Εθνικό	111	261	42,5
2	E3	Άλλο	6	261	2,3
3	E4	Άμυνα	13	259	5,0
3	E4	Οικονομία	11	259	4,2
3	E4	Εκπαίδευση	115	259	44,4
3	E4	Προστασία του περιβάλλοντος	3	259	1,2
3	E4	Γενικές δημόσιες υπηρεσίες	42	259	16,2
3	E4	Υγεία	17	259	6,6
3	E4	Στέγαση και κοινοτικές παροχές	2	259	0,8
3	E4	Δημόσια τάξη και ασφάλεια	7	259	2,7
3	E4	Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία	2	259	0,8
3	E4	Κοινωνική προστασία	9	259	3,5
3	E4	Άλλο	38	259	14,7
4	E5	Ηγετική θέση (επικεφαλής του οργανισμού, π.χ. υπουργός, δήμαρχος, διευθυντής οργανισμού ή ιδρύματος, κ.λπ.)	33	261	12,6
4	E5	Θέση χωρίς ηγετικό ρόλο	179	261	68,6
4	E5	Άλλο	49	261	18,8
5	E6	Εξειδικευμένο προσωπικό (βασική, κύρια λειτουργία του οργανισμού, εκπλήρωση της κύριας αποστολής του, π.χ. δάσκαλος στην εκπαίδευση, γιατρός στην υγειονομική περίθαλψη)	143	259	55,2
5	E6	Υποστηρικτικό προσωπικό (υποστηρικτική λειτουργία	101	259	39,0

Γράφημα	Ερώτηση	Πλήρης δήλωση / κατηγορία	Πλήθος	Έγκυρα (n)	Ποσοστό (%)
		του οργανισμού, παροχή εσωτερικών υπηρεσιών που βοηθούν τον οργανισμό, π.χ. τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού, τμήμα οικονομικών, τμήμα πληροφορικής)			
5	E6	Άλλο	15	259	5,8
6	E7	1–10	20	259	7,7
6	E7	11–50	43	259	16,6
6	E7	51–200	45	259	17,4
6	E7	201–500	24	259	9,3
6	E7	501–1.000	35	259	13,5
6	E7	Πάνω από 1.000	72	259	27,8
6	E7	Δεν ξέρω / Δεν είμαι σίγουρος	20	259	7,7
7	E8	Άνδρας	93	259	35,9
7	E8	Γυναίκα	165	259	63,7
7	E8	Άλλο	0	259	0,0
7	E8	Προτιμώ να μην απαντήσω	1	259	0,4
8	E12	Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) – Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση	2	260	0,8
8	E12	Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) – Δευτεροβάθμια Γενική/Τεχνολογική Εκπαίδευση	6	260	2,3
8	E12	Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΙΕΚ) ή Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές (π.χ. Δημόσια & Ιδιωτικά ΙΕΚ, Μεταδευτεροβάθμιο ΚΕΚ, Τουριστικές Σχολές)	9	260	3,5
8	E12	Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ (Προπτυχιακός Κύκλος Σπουδών)	75	260	28,8
8	E12	Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ – Δεύτερος Κύκλος Σπουδών)	65	260	25,0
8	E12	Εξειδικευμένο Μεταπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό Επιστημών (MSc) (π.χ. Ιατρικές ειδικότητες, μεταπτυχιακά προγράμματα εξειδίκευσης, MPhil)	70	260	26,9
8	E12	Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD – Τρίτος Κύκλος Σπουδών)	33	260	12,7
9	E13	Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Ιστορία και Αρχαιολογία, Γλώσσες και Λογοτεχνία, Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία, κ.λπ.)	47	255	18,4
9	E13	Κοινωνικές Επιστήμες (Δημόσια Διοίκηση, Οικονομικά, Επιχειρήσεις, Νομική, Εκπαιδευτικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, κ.λπ.)	105	255	41,2
9	E13	Εφαρμοσμένες Επιστήμες (Επιστήμη Υπολογιστών, Πληροφορική, Πολιτικοί Μηχανικοί και Τοπογράφοι, Μηχανολόγοι, Αθλητισμός, Ιατρική, Υγειονομική Περίθαλψη, κ.λπ.)	76	255	29,8

Γράφημα	Ερώτηση	Πλήρης δήλωση / κατηγορία	Πλήθος	Έγκυρα (n)	Ποσοστό (%)
9	E13	Φυσικές και Βιολογικές Επιστήμες (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Βιοτεχνολόγοι, Φαρμακευτική, Χημεία, Μαθηματικά και Φυσική, κ.λπ.)	27	255	10,6
10	E14.1	Chatbots και βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini, εικονικοί βοηθοί σε ιστότοπους ή εφαρμογές, εργαλεία μετάφρασης)	183	206	88,8
10	E14.2	Ψηφιακοί βοηθοί (π.χ. Siri, Alexa, ενσωματωμένοι βοηθοί σε υπολογιστές ή ημερολόγια, εργαλεία για την υποβοήθηση καθημερινών εργασιών)	54	206	26,2
10	E14.3	Αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών ή διαδικασιών (π.χ. έξυπνες ροές εργασίας, αυτόματη ταξινόμηση αιτήσεων, αυτόματες ειδοποιήσεις για προθεσμίες και καθήκοντα)	35	206	17,0
10	E14.4	Συστήματα αναζήτησης, οργάνωσης και κοινής χρήσης γνώσεων (π.χ. έξυπνες μηχανές αναζήτησης σε εσωτερικές συλλογές εγγράφων, προτάσεις σχετικού περιεχομένου, προτάσεις για προσχέδια εγγράφων)	75	206	36,4
10	E14.5	Κατανόηση και ανάλυση ομιλίας (π.χ. αυτόματη απομαγνητοφώνηση ομιλίας σε κείμενο, αναγνώριση γλωσσικών ή φωνητικών εντολών)	36	206	17,5
10	E14.6	Κυβερνοασφάλεια και ανίχνευση απειλών (π.χ. ανίχνευση ύποπτων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναγνώριση περιστατικών ασφαλείας και απόπειρες παραβίασης δικτύου)	26	206	12,6
10	E14.7	Πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων ή μοτίβων (π.χ. ανάλυση τάσεων, πρόβλεψη αύξησης περιστατικών, αυτόματη δημιουργία αναφορών)	4	206	1,9
10	E14.8	Συστήματα συστάσεων (π.χ. συστάσεις περιεχομένου, εγγράφων ή λύσεων με βάση προηγούμενες υποθέσεις, δεδομένα ή νομοθεσία)	13	206	6,3
10	E14.9	Αναγνώριση προσώπων και ταυτοτήτων (π.χ. αναγνώριση προσώπου για πρόσβαση σε χώρους ή συσκευές, επαλήθευση προσωπικών εγγράφων ή στοιχείων ταυτότητας)	14	206	6,8
10	E14.10	Έξυπνα ρομπότ και αυτόνομα συστήματα (π.χ. αυτόνομα μηχανήματα, ρομπότ ή drones που κινούνται ανεξάρτητα και ανιχνεύουν το περιβάλλον τους)	8	206	3,9
10	E14.11	Άλλο	3	206	1,5
11	E15	Σπάνια (π.χ. μερικές φορές το χρόνο)	9	206	4,4
11	E15	Περιστασιακά (π.χ. μερικές φορές ανά τρίμηνο)	19	206	9,2
11	E15	Μέτρια (π.χ. μερικές φορές το μήνα)	53	206	25,7
11	E15	Αρκετά συχνά (π.χ. μερικές φορές την εβδομάδα)	69	206	33,5

Γράφημα	Ερώτηση	Πλήρης δήλωση / κατηγορία	Πλήθος	Έγκυρα (n)	Ποσοστό (%)
11	E15	Πολύ συχνά (π.χ. καθημερινά ή πολλές φορές την ημέρα)	56	206	27,2
12	E16	Πολύ κακή	4	206	1,9
12	E16	Κακή	2	206	1,0
12	E16	Ουδέτερη	43	206	20,9
12	E16	Καλή	107	206	51,9
12	E16	Πολύ καλή	50	206	24,3
13	E17	Εντελώς προαιρετική (Δεν υπάρχει προσδοκία χρήσης τους)	95	206	46,1
13	E17	Ελαφρώς ενθαρρυνόμενη (Προτείνεται περιστασιακά, αλλά είναι προαιρετική)	43	206	20,9
13	E17	Ενθαρρύνεται μέτρια (Γενικά υποστηρίζεται και συνιστάται)	40	206	19,4
13	E17	Ενθαρρύνεται έντονα (Πρωθείται ενεργά, αν και δεν είναι υποχρεωτική)	27	206	13,1
13	E17	Απαιτείται (Η χρήση τους αναμένεται ή επιβάλλεται από τον οργανισμό ή το τμήμα μου)	1	206	0,5

B.2 Δηλώσεις τύπου Likert

Γράφημα	Ερώτηση	Πλήρης δήλωση	Έγκυρα (n)	Μέσος όρος	Συμφωνία (πλήθος)	Συμφωνία (%)
14	E18a	Σκοπεύω να συνεχίσω να χρησιμοποιώ εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία μου στο μέλλον.	204	4,62	189	92,6
14	E18b	Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία μου όποτε έχω την ευκαιρία.	205	4,54	188	91,7
14	E18c	Σκοπεύω να χρησιμοποιώ συχνά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή μου εργασία.	204	4,31	172	84,3
14	E18d	Υποστηρίζω τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία μου.	204	4,41	177	86,8
14	E18e	Πιστεύω ότι η προσθήκη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία μου είναι καλή ιδέα.	203	4,48	180	88,7
15	E19a	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι χρήσιμα για την εργασία μου.	205	4,48	185	90,2
15	E19b	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με βοηθούν να επιτύχω σημαντικούς στόχους στην εργασία μου.	204	4,13	161	78,9
15	E19c	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με βοηθούν να ολοκληρώνω τις εργασίες μου	202	4,42	172	85,1

Γράφημα	Ερώτηση	Πλήρης δήλωση	Έγκυρα (n)	Μέσος όρος	Συμφωνία (πλήθος)	Συμφωνία (%)
		πιο γρήγορα.				
15	E19d	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης βελτιώνουν την ποιότητα της εργασίας μου.	203	4,21	163	80,3
15	E19e	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με βοηθούν να βρίσκω πιο δημιουργικές ιδέες στην εργασία μου.	205	4,19	166	81,0
16	E20a	Μου είναι εύκολο να μάθω πώς να χρησιμοποιώ τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	204	4,28	174	85,3
16	E20b	Για εμένα, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι εύκολα στη χρήση στην εργασία.	204	4,24	169	82,8
16	E20c	Κατανοώ τον τρόπο χρήσης των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.	204	4,24	172	84,3
16	E20d	Είμαι σίγουρος/η ότι μπορώ να γίνω επιδέξιος/α στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.	206	4,35	175	85,0
16	E20e	Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία δεν απαιτεί σημαντική πνευματική προσπάθεια.	203	3,54	119	58,6
16	E20f	Έχω παρακολουθήσει επαρκή εκπαίδευση για να χρησιμοποιώ εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία μου.	204	2,87	76	37,3
16	E20g	Στην υπηρεσία μας μάς παρέχονται ευκαιρίες να αποκτήσουμε νέες τεχνολογικές δεξιότητες, λόγω των αλλαγών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.	206	2,74	64	31,1
16	E20h	Στον οργανισμό μας παρέχονται ευκαιρίες να αποκτήσουμε νέες ήπιες δεξιότητες (soft skills, π.χ. επικοινωνία, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων) λόγω των αλλαγών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.	206	2,78	69	33,5
16	E20i	Στην υπηρεσία μας παρέχονται ευκαιρίες να μάθουμε για τους κινδύνους από τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ως μέρος της ανάπτυξης μιας κριτικής προσέγγισης απέναντι στη χρήση τους.	204	2,66	65	31,9
16	E20j	Ανησυχώ ότι ορισμένοι υπάλληλοι μπορεί να μείνουν πίσω εάν δεν λάβουν εκπαίδευση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.	204	3,90	132	64,7
17	E21a	Είμαι εξοικειωμένος με τους κινδύνους που	197	3,63	121	61,4

Γράφημα	Ερώτηση	Πλήρης δήλωση	Έγκυρα (n)	Μέσος όρος	Συμφωνία (πλήθος)	Συμφωνία (%)
		συνδέονται με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία.				
17	E21b	Πιστεύω ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης παρέχουν αξιόπιστη υποστήριξη στις δραστηριότητες/λειτουργίες του οργανισμού μας.	193	3,36	95	49,2
17	E21c	Πιστεύω ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.	180	2,71	47	26,1
17	E21d	Πιστεύω ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν με διαφάνεια.	179	2,75	45	25,1
17	E21e	Πιστεύω ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης προστατεύουν τα δεδομένα που τους παρέχω.	180	2,55	39	21,7
17	E21f	Νιώθω άνετα να παρέχω δεδομένα σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	203	2,56	45	22,2
17	E21g	Γνωρίζω τους κινδύνους κακής χρήσης των δεδομένων όταν χρησιμοποιώ εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	187	3,71	121	64,7
17	E21h	Πιστεύω ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στον οργανισμό μας δεν παραβιάζουν αδικαιολόγητα την ιδιωτικότητα των εργαζομένων.	173	2,95	49	28,3
17	E21j	Γνωρίζω τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης συλλέγουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα.	175	2,95	63	36,0
17	E21k	Πιστεύω ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζουν τους χρήστες δίκαια και χωρίς διακρίσεις.	177	3,39	79	44,6
17	E21l	Πιστεύω ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χειρίζονται τα δεδομένα των χρηστών με υπευθυνότητα.	171	2,84	45	26,3
17	E21m	Πιστεύω ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης συμμορφώνονται με τα ηθικά πρότυπα.	169	2,73	39	23,1
17	E21n	Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα που παράγουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι ακριβή.	201	2,86	65	32,3
18	E22a	Ανησυχώ ότι οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα ενδέχεται να εξαρτηθούν υπερβολικά από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	194	3,77	132	68,0
18	E22b	Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να εμποδίσει την ανάπτυξη	196	3,73	137	69,9

Γράφημα	Ερώτηση	Πλήρης δήλωση	Έγκυρα (n)	Μέσος όρος	Συμφωνία (πλήθος)	Συμφωνία (%)
		βασικών ικανοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.				
18	E22c	Ανησυχώ ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να διευρύνουν το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.	195	3,91	141	72,3
18	E22d	Ανησυχώ ότι οι πολίτες μπορεί να εξαρτηθούν υπερβολικά από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	196	4,17	164	83,7
18	E22e	Ανησυχώ ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να διευρύνουν το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των πολιτών.	194	4,08	150	77,3
18	E22f	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να μειώσουν τις ευκαιρίες για άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ υπαλλήλων του δημόσιου τομέα και πολιτών.	195	3,84	139	71,3
18	E22g	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να παράγουν ψευδείς πληροφορίες, γνωστές ως «ψευδαισθήσεις».	184	4,15	148	80,4
18	E22h	Ανησυχώ ότι η εξάρτηση από τα αποτελέσματα των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις στην εργασία.	190	4,07	147	77,4
18	E22i	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να παρουσιάζουν γλωσσικές ή πολιτισμικές προκαταλήψεις στα αποτελέσματά τους.	168	3,73	96	57,1
18	E22j	Ανησυχώ ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακρίσεις.	178	3,66	100	56,2
18	E22k	Ανησυχώ ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μειώνουν την αξία της επαγγελματικής μου εργασίας.	194	3,18	86	44,3
18	E22l	Ανησυχώ ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μειώνουν την αυτονομία μου στην εργασία.	197	2,98	73	37,1
18	E22m	Ανησυχώ ότι η εργασία μου παρακολουθείται μέσω των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιώ.	175	3,17	68	38,9
19	E23a	Τα άτομα που είναι σημαντικά για μένα πιστεύουν ότι πρέπει να χρησιμοποιώ εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία μου.	180	3,22	71	39,4
19	E23b	Τα άτομα που επηρεάζουν τις αποφάσεις	181	3,02	54	29,8

Γράφημα	Ερώτηση	Πλήρης δήλωση	Έγκυρα (n)	Μέσος όρος	Συμφωνία (πλήθος)	Συμφωνία (%)
		μου σε ζητήματα της εργασίας μου πιστεύουν ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιώ εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.				
19	E23c	Τα άτομα των οποίων εκτιμώ τη γνώμη υποστηρίζουν τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία μου.	183	3,39	91	49,7
19	E23d	Οι συνάδελφοί μου γενικά υποστηρίζουν τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.	189	3,54	114	60,3
19	E23e	Στον χώρο εργασίας μου, η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θεωρείται κάτι θετικό.	193	3,59	107	55,4
19	E23f	Διαθέτω τους πόρους που χρειάζομαι για να χρησιμοποιώ εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία μου.	196	3,21	91	46,4
19	E23g	Διαθέτω τις γνώσεις που χρειάζομαι για να χρησιμοποιώ σωστά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	195	3,66	126	64,6
19	E23h	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ταιριάζουν καλά με τον τρόπο που συνήθως κάνω τη δουλειά μου.	196	3,68	125	63,8
19	E23i	Εάν χρειαζόμουν βοήθεια για τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, θα υπήρχε διαθέσιμος συνάδελφος να με βοηθήσει.	190	2,84	69	36,3
19	E23j	Στον οργανισμό μας, έχουμε επαρκή υποστήριξη για τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία.	191	2,45	45	23,6
19	E23k	Στην ευρύτερη κοινότητά μου, η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης είναι γενικά αποδεκτή.	188	3,52	110	58,5
20	E24a	Στον οργανισμό μας, διαθέτουμε επαρκείς οικονομικούς πόρους για την αγορά και τη συντήρηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.	164	2,36	37	22,6
20	E24b	Στον οργανισμό μας, έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε τους πιο πρόσφατους τρόπους εργασίας με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	181	2,61	53	29,3
20	E24c	Στον οργανισμό μας, η υποδομή ΤΠΕ ενημερώνεται τακτικά για την καλύτερη αξιοποίηση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.	167	2,56	45	26,9
20	E24d	Στον οργανισμό μας, υποστηρίζονται οι νέες ιδέες.	188	3,26	90	47,9

Γράφημα	Ερώτηση	Πλήρης δήλωση	Έγκυρα (n)	Μέσος όρος	Συμφωνία (πλήθος)	Συμφωνία (%)
20	E24e	Στον οργανισμό μας, η οργανωτική δομή προσαρμόζεται ώστε να συμβαδίζει με τις καινοτομίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.	177	2,67	52	29,4
20	E24f	Στον οργανισμό μας, οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην προετοιμασία και την εφαρμογή λύσεων τεχνητής νοημοσύνης.	176	2,42	41	23,3
20	E24g	Στον οργανισμό μας, έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε για τις εφαρμοζόμενες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και τον σχεδιασμό τους.	184	2,65	56	30,4
21	E25a	Αναζητώ τρόπους χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για να βελτιώσω την εργασία μου.	192	4,09	154	80,2
21	E25b	Δοκιμάζω εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να ολοκληρώνω τις εργασίες μου πιο αποτελεσματικά.	192	4,19	158	82,3
21	E25c	Διερευνώ πώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να με βοηθήσουν στην εργασία μου.	192	4,26	168	87,5
21	E25d	Εντοπίζω πιθανά προβλήματα με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και προσπαθώ να τα επιλύσω εγκαίρως.	185	3,94	136	73,5
21	E25e	Ενθαρρύνω τους συναδέλφους μου να δοκιμάσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	189	3,91	133	70,4
21	E25f	Νιώθω ενθουσιασμό εξερευνώντας νέες δυνατότητες χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.	191	4,21	156	81,7
22	E26a	Μπορώ να συνηθίσω γρήγορα τα νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία μου.	186	4,17	151	81,2
22	E26b	Είμαι ανοιχτός/η στο να αλλάξω τον τρόπο που εργάζομαι για να χρησιμοποιώ καλύτερα τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	186	4,34	162	87,1
22	E26c	Αναζητώ ενεργά εκπαίδευση/πληροφορίες για να βελτιώσω τις δεξιότητές μου στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.	187	4,13	152	81,3
22	E26d	Η τεχνητή νοημοσύνη μου επιτρέπει να είμαι πιο ευέλικτος/η στις εργασιακές μου υποχρεώσεις.	184	4,12	152	82,6
22	E26e	Ενημερώνομαι συνεχώς για τον τρόπο χρήσης των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα μου.	181	3,77	117	64,6

Γράφημα	Ερώτηση	Πλήρης δήλωση	Έγκυρα (n)	Μέσος όρος	Συμφωνία (πλήθος)	Συμφωνία (%)
23	E27a	Αντιμετωπίζω με ψυχραιμία τις αλλαγές που επιφέρουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στον τρόπο που εργάζομαι.	184	4,22	151	82,1
23	E27b	Διαχειρίζομαι αποτελεσματικά το άγχος, όταν μαθαίνω ή προσαρμόζομαι σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	185	4,14	145	78,4
23	E27c	Νιώθω σίγουρος/η, όταν αντιμετωπίζω προκλήσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία.	182	3,82	121	66,5
23	E27d	Όταν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης δεν λειτουργούν όπως αναμένεται, εστιάζω στην εξεύρεση λύσεων.	181	4,22	146	80,7
23	E27e	Μπορώ να εκτελώ αποτελεσματικά τη δουλειά μου, ακόμα και όταν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν αβεβαιότητα.	186	4,41	166	89,2
24	E28a	Ανησυχώ ότι θα μπορούσα να χάσω τη δουλειά μου επειδή η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει καθήκοντα που εκτελούνται σήμερα από ανθρώπους.	177	2,85	66	37,3
24	E28b	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έχουν αλλάξει σαφώς το είδος της εργασίας που κάνω.	184	2,99	68	37,0
24	E28c	Πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.	174	3,30	85	48,9
24	E28d	Ο οργανισμός μας έχει θεσπίσει κανόνες για την προστασία των εργαζομένων από βλάβες που μπορεί να προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη.	152	1,93	16	10,5
24	E28e	Συνδικαλιστικές οργανώσεις συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον οργανισμό μου.	134	1,91	9	6,7
24	E28f	Πιστεύω ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να έχουν μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση των κανόνων για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα.	162	3,24	70	43,2
24	E28g	Νιώθω ότι η γνώμη μου έχει σημασία, όταν εισάγονται νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία μου.	181	3,25	79	43,6
24	E28h	Η ταχύτητα με την οποία εισάγονται τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας μου δημιουργεί άγχος.	181	2,64	47	26,0
24	E28i	Αποφεύγω να χρησιμοποιώ εργαλεία	182	2,07	22	12,1

Γράφημα	Ερώτηση	Πλήρης δήλωση	Έγκυρα (n)	Μέσος όρος	Συμφωνία (πλήθος)	Συμφωνία (%)
		τεχνητής νοημοσύνης επειδή φοβάμαι ότι θα κάνω λάθος που δεν θα το προσέξει κανείς.				
24	E28j	Θα σκεφτόμουν να αφήσω τη δουλειά μου, εάν η τεχνητή νοημοσύνη αναλάμβανε σημαντικά μέρη της εργασίας μου.	183	1,81	12	6,6
24	E28k	Οι προϊστάμενοί μου υποστηρίζουν τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία.	175	2,88	54	30,9
24	E28l	Νιώθω χαλαρός/ή, όταν χρησιμοποιώ εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	186	3,73	116	62,4
25	E29a	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης βοηθούν στην εξοικονόμηση χρόνου σε εργασίες ρουτίνας.	181	4,47	167	92,3
25	E29b	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μειώνουν τον όγκο της χειρωνακτικής εργασίας.	175	3,76	115	65,7
25	E29c	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μας επιτρέπουν να επικεντρωθούμε στις πιο σημαντικές εργασίες.	182	3,98	131	72,0
25	E29d	Χρειάζεται πολύς χρόνος για να ελέγξω τα αποτελέσματα από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	177	3,32	83	46,9
25	E29e	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μας βοηθούν να ολοκληρώνουμε τις εργασίες μας συνολικά πιο γρήγορα.	181	4,21	149	82,3
25	E29f	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης συμβάλλουν στη μείωση των σφαλμάτων στην εργασία μας.	179	3,65	105	58,7
25	E29g	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αυξάνουν την ακρίβεια στην εργασία μας.	178	3,71	110	61,8
25	E29h	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μάς βοηθούν να εντοπίζουμε τα προβλήματα έγκαιρα.	175	3,70	106	60,6
25	E29i	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μειώνουν την ποιότητα των τελικών αποτελεσμάτων.	171	2,77	46	26,9
26	E30a	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης διευκολύνουν τους πολίτες να παρέχουν σχόλια/να υποβάλλουν αιτήματα.	165	3,81	111	67,3
26	E30b	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μειώνουν την άμεση επαφή μεταξύ πολιτών και υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.	169	3,85	119	70,4

Γράφημα	Ερώτηση	Πλήρης δήλωση	Έγκυρα (n)	Μέσος όρος	Συμφωνία (πλήθος)	Συμφωνία (%)
26	E30c	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης βοηθούν στη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στη λήψη αποφάσεων.	160	3,33	72	45,0
26	E30d	Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης είναι σαφώς τεκμηριωμένη.	151	2,87	46	30,5
26	E30e	Είναι δύσκολο να εξηγηθεί το τελικό αποτέλεσμα, όταν χρησιμοποιούνται εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	167	3,01	51	30,5
26	E30f	Είναι σαφές ποιος είναι υπεύθυνος για τις αποφάσεις που λαμβάνονται με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.	156	2,71	37	23,7
26	E30g	Ο οργανισμός μας διαθέτει ένα σύστημα για την αναφορά και την επίλυση προβλημάτων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	154	1,98	16	10,4
26	E30h	Ο οργανισμός μας διαθέτει ένα σύστημα για την επαλήθευση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων που παράγονται από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	153	1,93	16	10,5
27	E31a	Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	140	2,88	48	34,3
27	E31b	Όταν χρησιμοποιούνται εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στη λήψη διοικητικών αποφάσεων, οι πολίτες ενημερώνονται εγγράφως.	123	2,36	24	19,5
27	E31c	Το κοινό δεν γνωρίζει πάντα εάν χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία μπορεί να επηρέασαν μια απόφαση.	146	3,87	104	71,2
27	E31d	Το περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη φέρει σαφή επισήμανση.	129	2,57	31	24,0
27	E31e	Κρατάμε αρχεία με τις εντολές και τις οδηγίες που δόθηκαν στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	130	2,56	34	26,2
27	E31f	Ακολουθούμε τους νομικούς κανόνες κατά τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.	127	3,39	63	49,6
27	E31g	Όταν χρησιμοποιούμε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, προστατεύουμε τα δικαιώματα των πολιτών.	132	3,26	55	41,7
27	E31h	Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στον οργανισμό μας συμμορφώνεται με τους κανονισμούς που προστατεύουν τα	120	3,33	56	46,7

Γράφημα	Ερώτηση	Πλήρης δήλωση	Έγκυρα (n)	Μέσος όρος	Συμφωνία (πλήθος)	Συμφωνία (%)
		δικαιώματα των πολιτών.				
27	E31i	Επειδή η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί με μη εμφανή τρόπο («μαύρο κουτί»), είναι δύσκολο να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνεται με τον νόμο.	137	3,74	84	61,3
28	E32a	Δεν καταλαβαίνω πώς να χρησιμοποιώ τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	32	2,66	9	28,1
28	E32b	Δεν αισθάνομαι επαρκώς προετοιμασμένος/η για να χρησιμοποιήσω εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	36	3,39	20	55,6
28	E32c	Δυσκολεύομαι να βρω χρόνο για να μάθω πώς να χρησιμοποιώ τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	39	2,97	15	38,5
28	E32d	Δεν εμπιστεύομαι τα αποτελέσματα των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.	39	3,10	18	46,2
28	E32e	Με ανησυχεί ο τρόπος με τον οποίο τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα.	37	3,43	19	51,4
28	E32f	Δεν εμπιστεύομαι τις προθέσεις όσων αναπτύσσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	38	3,11	13	34,2
28	E32g	Ο οργανισμός μου δεν ενθαρρύνει τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.	37	3,32	17	45,9
28	E32h	Ο οργανισμός μου δεν επιτρέπει τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.	36	2,64	8	22,2
28	E32i	Προτιμώ να περιμένω τις επίσημες οδηγίες, πριν χρησιμοποιήσω εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	40	3,90	27	67,5
28	E32j	Αισθάνομαι ότι οι συνάδελφοί μου διστάζουν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	33	3,42	16	48,5
28	E32k	Δεν βλέπω το νόημα να χρησιμοποιώ εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία μου.	38	2,66	10	26,3
28	E32l	Πιστεύω ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης απειλεί την επαγγελματική εξειδίκευση.	38	2,89	13	34,2

Παράρτημα Γ: Ελληνικό ερωτηματολόγιο

Παγκόσμια Έρευνα για την Υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης: Αντιλήψεις των Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα

Αγαπητέ/ή συμμετέχοντα/ουσα,

Η πρόσφατη εκθετική αύξηση στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης αναδεικνύει τη σημασία της κατανόησης του αντίκτυπού τους στον δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, είναι κρίσιμο να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα αντιλαμβάνονται και αλληλεπιδρούν με τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Η Σχολή Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα (Σλοβενία, Ευρώπη), σε συνεργασία με διεθνείς ακαδημαϊκούς εταίρους, διεξάγει μια παγκόσμια έρευνα για τον δημόσιο τομέα με τίτλο «**Παγκόσμια Έρευνα για την Υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης: Αντιλήψεις των Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα**».

Οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα σε όλο τον κόσμο καλούνται να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις αντιλήψεις και τις προθέσεις τους σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία τους. Η συμμετοχή στη μελέτη είναι απολύτως εθελοντική. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, το οποίο χωρίζεται σε διάφορες ενότητες, διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Όλες οι απαντήσεις είναι ανώνυμες. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς και θα παρουσιαστούν μόνο σε συγκεντρωτική μορφή.

Παρακαλείστε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στο σύνολό του και υποβάλετε το πατώντας «Τέλος» στην τελευταία σελίδα, για να ολοκληρώσετε την υποβολή σας. Μην υποβάλετε το ερωτηματολόγιο περισσότερες από μία φορές.

Για περισσότερες ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον καθηγητή Δρ. Aleksander Aristovnik από το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα στη διεύθυνση aleksander.aristovnik@fu.uni-lj.si.

Μεταβαίνοντας στην επόμενη σελίδα, δηλώνετε ότι:

- Έχετε ενημερωθεί για την εθελοντική και ανώνυμη συμμετοχή σας στην παρούσα μελέτη.
- Εργάζεστε στον δημόσιο τομέα.

Συμπληρώνοντας το πλήρες ερωτηματολόγιο, συναινείτε στην ανώνυμη επεξεργασία των απαντήσεών σας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην παρούσα μελέτη.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στην έρευνα!

Καθ. Δρ. Aleksander Aristovnik

(Επικεφαλής του ερευνητικού προγράμματος)

Μέλη της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας (με αλφαβητική σειρά):

- Δρ. Δροσάτος Γεώργιος, Κύριος Ερευνητής – Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” (gdrosato@athenarc.gr)
- Δρ. Μαλτέζου Έλενα, Παιδίατρος–Λοιμωξιολόγος, Ιατρός Δημόσιας Υγείας – Διεύθυνση Έρευνας, Μελετών και Τεκμηρίωσης, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (maltezu.helena@gmail.com)
- Δρ. Μπέλλου Βικτώρια, Καθηγήτρια – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (vbellou@uth.gr)
- Δρ. Μυστακίδης Στυλιανός, Ειδικός Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας – Πανεπιστήμιο Πατρών (smyst@upatras.gr)
- Δρ. Παπαδάκης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής – Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης (strapadakis@uoc.gr)
- Στεφανούλη Βασιλική, Υποψήφια Διδάκτορας – Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (vstefanouli@uth.gr)

- Δρ. Συνδάκης Σταύρος, Διδάσκων – Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (sindakis.stavros@ac.eap.gr)
- Δρ. Φιτσιλής Πάνος, Καθηγητής – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (fitsilis@uth.gr)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

E1 Σε ποια χώρα δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του ο οργανισμός σας;

[επιλογή από αναπτυσσόμενο μενού]

E2 Παρακαλώ γράψτε το όνομα του οργανισμού στον οποίο εργάζεστε επί του παρόντος.

(π.χ. Υπουργείο Οικονομικών)

E3 Ποιο είναι το επίπεδο λειτουργίας του οργανισμού σας;

- Τοπικό
- Περιφερειακό
- Εθνικό
- Άλλο (παρακαλώ, προσδιορίστε): _____

E4 Σε ποιον τομέα δραστηριοποιείται κυρίως ο οργανισμός σας;

- Άμυνα
- Οικονομία
- Εκπαίδευση
- Προστασία του περιβάλλοντος
- Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
- Υγεία
- Στέγαση και κοινοτικές παροχές
- Δημόσια τάξη και ασφάλεια
- Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία
- Κοινωνική προστασία
- Άλλο (παρακαλώ, προσδιορίστε): _____

E5 Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα τον κύριο ρόλο σας στον οργανισμό για τον οποίο εργάζεστε;

- Ηγετική θέση (επικεφαλής του οργανισμού, π.χ. υπουργός, δήμαρχος, διευθυντής οργανισμού ή ιδρύματος, κ.λπ.)
- Θέση χωρίς ηγετικό ρόλο
- Άλλο (παρακαλώ, προσδιορίστε): _____

E6 Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα τον κύριο τομέα εργασίας σας στον οργανισμό για τον οποίο εργάζεστε;

- Εξειδικευμένο προσωπικό (βασική, πρωτοβάθμια λειτουργία του οργανισμού, εκπλήρωση της κύριας αποστολής του, π.χ. δάσκαλος στην εκπαίδευση, γιατρός στην υγειονομική περίθαλψη)
- Υποστηρικτικό προσωπικό (υποστηρικτική λειτουργία του οργανισμού, παροχή εσωτερικών υπηρεσιών που βοηθούν τον οργανισμό, π.χ. τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, τμήμα οικονομικών, τμήμα πληροφορικής)
- Άλλο (παρακαλώ, προσδιορίστε): _____

E7 Πόσοι υπάλληλοι εργάζονται στον οργανισμό σας; Εδώ μας ενδιαφέρει ο οργανισμός συνολικά, όχι μόνο η ομάδα ή το τμήμα σας.

- 1–10
- 11–50
- 51–200
- 201–500
- 501–1.000

- Πάνω από 1.000
- Δεν ξέρω / Δεν είμαι σίγουρος

E8 Ποιο είναι το φύλο σας;

- Άνδρας
- Γυναίκα
- Άλλο
- Προτιμώ να μην απαντήσω

E9 Ποια είναι η ηλικία σας (σε έτη);

[επιλογή από αναπτυσσόμενο μενού] (Ελάχιστο 18, μέγιστο 100)

E10 Πόσα χρόνια εργασιακής εμπειρίας έχετε στον δημόσιο τομέα;

[αναπτυσσόμενη λίστα] (Ελάχιστο 1 (ή λιγότερο), Μέγιστο 100)

E11 Πόσα χρόνια συνολικής εργασιακής εμπειρίας έχετε (συμπεριλαμβανομένων του δημόσιου, του ιδιωτικού και/ή του μη κερδοσκοπικού τομέα);

[αναπτυσσόμενη λίστα] (Ελάχιστο 1 (ή λιγότερο), Μέγιστο 100)

E12 Ποιο είναι το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει;

- Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) – Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση
- Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) – Δευτεροβάθμια Γενική/Τεχνολογική Εκπαίδευση
- Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΙΕΚ) ή Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές (π.χ. Δημόσια & Ιδιωτικά ΙΕΚ, Μεταδευτεροβάθμιο ΚΕΚ, Τουριστικές Σχολές)
- Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ (Προπτυχιακός Κύκλος Σπουδών)
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ – Δεύτερος Κύκλος Σπουδών)
- Εξειδικευμένο Μεταπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό Επιστημών (MSc) (π.χ. Ιατρικές ειδικότητες, μεταπτυχιακά προγράμματα εξειδίκευσης, MPhil)
- Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD – Τρίτος Κύκλος Σπουδών)

E13 Ποιο είναι το πεδίο της ανώτερης εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει;

- Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Ιστορία και Αρχαιολογία, Γλώσσες και Λογοτεχνία, Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία, κ.λπ.)
- Κοινωνικές Επιστήμες (Δημόσια Διοίκηση, Οικονομικά, Επιχειρήσεις, Νομική, Εκπαιδευτικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, κ.λπ.)
- Εφαρμοσμένες Επιστήμες (Επιστήμη Υπολογιστών, Πληροφορική, Πολιτικοί Μηχανικοί και Τοπογράφοι, Μηχανολόγοι, Αθλητισμός, Ιατρική, Υγειονομική Περίθαλψη, κ.λπ.)
- Φυσικές και Βιολογικές Επιστήμες (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Βιοτεχνολόγοι, Φαρμακευτική, Χημεία, Μαθηματικά και Φυσική, κ.λπ.)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

E14 Ποια εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιείτε;

Με τον όρο «εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης» εννοούμε οποιαδήποτε εφαρμογή, πλατφόρμα ή λογισμικό που χρησιμοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (όπως μηχανική μάθηση, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, υπολογιστική όραση, κ.λπ.) για την υποβοήθηση εργασιακών καθηκόντων.

- (1) Chatbots και βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini, εικονικοί βοηθοί σε ιστότοπους ή εφαρμογές, εργαλεία μετάφρασης)
- (2) Ψηφιακοί βοηθοί (π.χ. Siri, Alexa, ενσωματωμένοι βοηθοί σε υπολογιστές ή ημερολόγια, εργαλεία για την υποβοήθηση καθημερινών εργασιών)
- (3) Αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών ή διαδικασιών (π.χ. έξυπνες ροές εργασίας, αυτόματη ταξινόμηση αιτήσεων, αυτόματες ειδοποιήσεις για προθεσμίες και καθήκοντα)

- (4) Συστήματα αναζήτησης, οργάνωσης και κοινής χρήσης γνώσεων (π.χ. έξυπνες μηχανές αναζήτησης σε εσωτερικές συλλογές εγγράφων, προτάσεις σχετικού περιεχομένου, προτάσεις για προσχέδια εγγράφων)
- (5) Κατανόηση και ανάλυση ομιλίας (π.χ. αυτόματη απομαγνητοφώνηση ομιλίας σε κείμενο, αναγνώριση γλωσσικών ή φωνητικών εντολών)
- (6) Κυβερνοασφάλεια και ανίχνευση απειλών (π.χ. ανίχνευση ύποπτων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναγνώριση περιστατικών ασφαλείας και απόπειρες παραβίασης δικτύου)
- (7) Πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων ή μοτίβων (π.χ. ανάλυση τάσεων, πρόβλεψη αύξησης περιστατικών, αυτόματη δημιουργία αναφορών)
- (8) Συστήματα συστάσεων (π.χ. συστάσεις περιεχομένου, εγγράφων ή λύσεων με βάση προηγούμενες υποθέσεις, δεδομένα ή νομοθεσία)
- (9) Αναγνώριση προσώπων και ταυτοτήτων (π.χ. αναγνώριση προσώπου για πρόσβαση σε χώρους ή συσκευές, επαλήθευση προσωπικών εγγράφων ή στοιχείων ταυτότητας)
- (10) Έξυπνα ρομπότ και αυτόνομα συστήματα (π.χ. αυτόνομα μηχανήματα, ρομπότ ή drones που κινούνται ανεξάρτητα και ανιχνεύουν το περιβάλλον τους)
- (11) Άλλο (παρακαλώ, προσδιορίστε): _____
- (12) Δεν χρησιμοποιώ κανένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης
- (13) Δεν γνωρίζω

[Αν επιλέξατε κάτι μέχρι και το «Άλλο», τότε συνεχίστε με τις επόμενες ερωτήσεις. Αν επιλέξατε «Δεν χρησιμοποιώ κανένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης», τότε μεταβείτε στην ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ. Αν επιλέξατε «Δεν γνωρίζω», τότε μεταβείτε στην ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ.]

E15 Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε κάποιο από παραπάνω εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης;

- Σπάνια (π.χ. μερικές φορές το χρόνο)
- Περιστασιακά (π.χ. μερικές φορές ανά τρίμηνο)
- Μέτρια (π.χ. μερικές φορές το μήνα)
- Αρκετά συχνά (π.χ. μερικές φορές την εβδομάδα)
- Πολύ συχνά (π.χ. καθημερινά ή πολλές φορές την ημέρα)

E16 Ποια είναι η εμπειρία σας από τη χρήση (using) εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης συνολικά;

- Πολύ κακή
- Κακή
- Ουδέτερη
- Καλή
- Πολύ καλή

E17 Σε ποιον βαθμό η υπηρεσία σας προωθεί τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία σας;

- Εντελώς προαιρετική (Δεν υπάρχει προσδοκία χρήσης τους)
- Ελαφρώς ενθαρρυνόμενη (Προτείνεται περιστασιακά, αλλά είναι προαιρετική)
- Ενθαρρύνεται μέτρια (Γενικά υποστηρίζεται και συνιστάται)
- Ενθαρρύνεται έντονα (Προωθείται ενεργά, αν και δεν είναι υποχρεωτική)
- Απαιτείται (Η χρήση τους αναμένεται ή επιβάλλεται από τον οργανισμό ή το τμήμα μου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΜΟΤΙΒΑ ΧΡΗΣΗΣ

E18 Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία σας;

Αρ.	Δήλωση	1 – Διαφωνώ απόλυτα	2 – Διαφωνώ μερικώς	3 – Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ	4 – Συμφωνώ μερικώς	5 – Συμφωνώ απόλυτα	6 – Δεν έχω αρκετές πληροφορίες

E18a	Σκοπεύω να συνεχίσω να χρησιμοποιώ εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία μου στο μέλλον.	<input type="checkbox"/>					
E18b	Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία μου όποτε έχω την ευκαιρία.	<input type="checkbox"/>					
E18c	Σκοπεύω να χρησιμοποιώ συχνά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή μου εργασία.	<input type="checkbox"/>					
E18d	Υποστηρίζω τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία μου.	<input type="checkbox"/>					
E18e	Πιστεύω ότι η προσθήκη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία μου είναι καλή ιδέα.	<input type="checkbox"/>					

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

E19 Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις, αναφορικά με τον τρόπο που τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζουν την εργασία σας;

Αρ.	Δήλωση	1 – Διαφωνώ απόλυτα	2 – Διαφωνώ μερικώς	3 – Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ	4 – Συμφωνώ μερικώς	5 – Συμφωνώ απόλυτα	6 – Δεν έχω αρκετές πληροφορίες
E19a	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι χρήσιμα για την εργασία μου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E19b	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με βοηθούν να επιτύχω σημαντικούς στόχους στην εργασία μου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E19c	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με βοηθούν να ολοκληρώνω τις εργασίες μου πιο γρήγορα.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E19d	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης βελτιώνουν	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	την ποιότητα της εργασίας μου.						
E19e	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με βοηθούν να βρίσκω πιο δημιουργικές ιδέες στην εργασία μου.	<input type="checkbox"/>					

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

E20 Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις, αναφορικά με την εκμάθηση της χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία;

Αρ.	Δήλωση	1 – Διαφωνώ απόλυτα	2 – Διαφωνώ μερικώς	3 – Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ	4 – Συμφωνώ μερικώς	5 – Συμφωνώ απόλυτα	6 – Δεν έχω αρκετές πληροφορίες
E20a	Μου είναι εύκολο να μάθω πώς να χρησιμοποιώ τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E20b	Για εμένα, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι εύκολα στη χρήση στην εργασία.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E20c	Κατανοώ τον τρόπο χρήσης των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E20d	Είμαι σίγουρος/η ότι μπορώ να γίνω επιδέξιος/α στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E20e	Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία δεν απαιτεί σημαντική πνευματική προσπάθεια.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E20f	Έχω παρακολουθήσει επαρκή εκπαίδευση για να χρησιμοποιώ εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία μου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E20g	Στην υπηρεσία μας μάς παρέχονται ευκαιρίες να αποκτήσουμε νέες τεχνολογικές δεξιότητες, λόγω των αλλαγών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E20h	Στον οργανισμό μας παρέχονται ευκαιρίες να αποκτήσουμε νέες ήπιες δεξιότητες (soft skills, π.χ. επικοινωνία, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων) λόγω των αλλαγών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.	<input type="checkbox"/>					
E20i	Στην υπηρεσία μας παρέχονται ευκαιρίες να μάθουμε για τους κινδύνους από τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ως μέρος της ανάπτυξης μιας κριτικής προσέγγισης απέναντι στη χρήση τους.	<input type="checkbox"/>					
E20j	Ανησυχώ ότι ορισμένοι υπάλληλοι μπορεί να μείνουν πίσω εάν δεν λάβουν εκπαίδευση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>					

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΗΘΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ

E21 Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις, αναφορικά με τις ηθικές παραμέτρους που αφορούν τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης;

Αρ.	Δήλωση	1 – Διαφωνώ απόλυτα	2 – Διαφωνώ μερικώς	3 – Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ	4 – Συμφωνώ μερικώς	5 – Συμφωνώ απόλυτα	6 – Δεν έχω αρκετές πληροφορίες
E21a	Είμαι εξοικειωμένος με τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E21b	Πιστεύω ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης παρέχουν αξιόπιστη υποστήριξη στις δραστηριότητες/λειτουργίες του οργανισμού μας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E21c	Πιστεύω ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E21d	Πιστεύω ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν με διαφάνεια.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E21e	Πιστεύω ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης προστατεύουν τα δεδομένα που τους παρέχω.	<input type="checkbox"/>					
E21f	Νιώθω άνετα να παρέχω δεδομένα σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>					
E21g	Γνωρίζω τους κινδύνους κακής χρήσης των δεδομένων όταν χρησιμοποιώ εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>					
E21h	Πιστεύω ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στον οργανισμό μας δεν παραβιάζουν αδικαιολόγητα την ιδιωτικότητα των εργαζομένων.	<input type="checkbox"/>					
E21i	Αυτή είναι μια ερώτηση ελέγχου προσοχής. Για να επιβεβαιώσουμε ότι δίνετε την αναγκαία προσοχή, επιλέξτε «Συμφωνώ μερικώς» για αυτή τη δήλωση.	<input type="checkbox"/>					
E21j	Γνωρίζω τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης συλλέγουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα.	<input type="checkbox"/>					
E21k	Πιστεύω ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζουν τους χρήστες δίκαια και χωρίς διακρίσεις.	<input type="checkbox"/>					
E21l	Πιστεύω ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χειρίζονται τα δεδομένα των χρηστών με υπευθυνότητα.	<input type="checkbox"/>					
E21m	Πιστεύω ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης συμμορφώνονται με τα ηθικά πρότυπα.	<input type="checkbox"/>					
E21n	Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα που παράγουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι ακριβή.	<input type="checkbox"/>					

E22 Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις, αναφορικά με τις ανησυχίες που συνδέονται με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης;

Αρ.	Δήλωση	1 – Διαφωνώ απόλυτα	2 – Διαφωνώ μερικώς	3 – Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ	4 – Συμφωνώ μερικώς	5 – Συμφωνώ απόλυτα	6 – Δεν έχω αρκετές πληροφορίες
E22a	Ανησυχώ ότι οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα ενδέχεται να εξαρτηθούν υπερβολικά από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E22b	Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να εμποδίσει την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E22c	Ανησυχώ ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να διευρύνουν το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E22d	Ανησυχώ ότι οι πολίτες μπορεί να εξαρτηθούν υπερβολικά από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E22e	Ανησυχώ ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να διευρύνουν το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των πολιτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E22f	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να μειώσουν τις ευκαιρίες για άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ υπαλλήλων του δημόσιου τομέα και πολιτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E22g	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να παράγουν ψευδείς πληροφορίες, γνωστές ως «ψευδαισθήσεις».	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E22h	Ανησυχώ ότι η εξάρτηση από τα αποτελέσματα των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	αποφάσεις στην εργασία.						
E22i	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να παρουσιάζουν γλωσσικές ή πολιτισμικές προκαταλήψεις στα αποτελέσματά τους.	<input type="checkbox"/>					
E22j	Ανησυχώ ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακρίσεις.	<input type="checkbox"/>					
E22k	Ανησυχώ ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μειώνουν την αξία της επαγγελματικής μου εργασίας.	<input type="checkbox"/>					
E22l	Ανησυχώ ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μειώνουν την αυτονομία μου στην εργασία.	<input type="checkbox"/>					
E22m	Ανησυχώ ότι η εργασία μου παρακολουθείται μέσω των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιώ.	<input type="checkbox"/>					

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

E23 Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις, αναφορικά με την υποστήριξη που παρέχεται στον χώρο εργασίας σας για τη χρήση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης;

Αρ.	Δήλωση	1 – Διαφωνώ απόλυτα	2 – Διαφωνώ μερικώς	3 – Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ	4 – Συμφωνώ μερικώς	5 – Συμφωνώ απόλυτα	6 – Δεν έχω αρκετές πληροφορίες
E23a	Τα άτομα που είναι σημαντικά για μένα πιστεύουν ότι πρέπει να χρησιμοποιώ εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία μου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E23b	Τα άτομα που επηρεάζουν τις αποφάσεις μου σε ζητήματα της εργασίας μου πιστεύουν ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιώ εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E23c	Τα άτομα των οποίων εκτιμώ τη γνώμη υποστηρίζουν τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία μου.	<input type="checkbox"/>					
E23d	Οι συνάδελφοί μου γενικά υποστηρίζουν τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>					
E23e	Στον χώρο εργασίας μου, η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θεωρείται κάτι θετικό.	<input type="checkbox"/>					
E23f	Διαθέτω τους πόρους που χρειάζομαι για να χρησιμοποιώ εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία μου.	<input type="checkbox"/>					
E23g	Διαθέτω τις γνώσεις που χρειάζομαι για να χρησιμοποιώ σωστά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>					
E23h	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ταιριάζουν καλά με τον τρόπο που συνήθως κάνω τη δουλειά μου.	<input type="checkbox"/>					
E23i	Εάν χρειαζόμουν βοήθεια για τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, θα υπήρχε διαθέσιμος συνάδελφος να με βοηθήσει.	<input type="checkbox"/>					
E23j	Στον οργανισμό μας, έχουμε επαρκή υποστήριξη για τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία.	<input type="checkbox"/>					
E23k	Στην ευρύτερη κοινότητά μου, η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης είναι γενικά αποδεκτή.	<input type="checkbox"/>					

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ

E24 Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις, αναφορικά με το πόσο έτοιμος είναι ο οργανισμός σας να χρησιμοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης;

Αρ.	Δήλωση	1 – Διαφωνώ απόλυτα	2 – Διαφωνώ μερικώς	3 – Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ	4 – Συμφωνώ μερικώς	5 – Συμφωνώ απόλυτα	6 – Δεν έχω αρκετές πληροφορίες
E24a	Στον οργανισμό μας, διαθέτουμε επαρκείς οικονομικούς πόρους για την αγορά και τη συντήρηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E24b	Στον οργανισμό μας, έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε τους πιο πρόσφατους τρόπους εργασίας με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E24c	Στον οργανισμό μας, η υποδομή ΤΠΕ ενημερώνεται τακτικά για την καλύτερη αξιοποίηση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E24d	Στον οργανισμό μας, υποστηρίζονται οι νέες ιδέες.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E24e	Στον οργανισμό μας, η οργανωτική δομή προσαρμόζεται ώστε να συμβαδίζει με τις καινοτομίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E24f	Στον οργανισμό μας, οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην προετοιμασία και την εφαρμογή λύσεων τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E24g	Στον οργανισμό μας, έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε για τις εφαρμοζόμενες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και τον σχεδιασμό τους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E25 Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις, αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε και εξερευνάτε τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία σας;

Αρ.	Δήλωση	1 – Διαφωνώ απόλυτα	2 – Διαφωνώ μερικώς	3 – Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ	4 – Συμφωνώ μερικώς	5 – Συμφωνώ απόλυτα	6 – Δεν έχω αρκετές πληροφορίες

E25a	Αναζητώ τρόπους χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για να βελτιώσω την εργασία μου.	<input type="checkbox"/>					
E25b	Δοκιμάζω εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να ολοκληρώνω τις εργασίες μου πιο αποτελεσματικά.	<input type="checkbox"/>					
E25c	Διερευνώ πώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να με βοηθήσουν στην εργασία μου.	<input type="checkbox"/>					
E25d	Εντοπίζω πιθανά προβλήματα με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και προσπαθώ να τα επιλύσω εγκαίρως.	<input type="checkbox"/>					
E25e	Ενθαρρύνω τους συναδέλφους μου να δοκιμάσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>					
E25f	Νιώθω ενθουσιασμό εξερευνώντας νέες δυνατότητες χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>					

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

E26 Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις σχετικά με τον τρόπο που προσαρμόζεστε στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία σας;

Αρ.	Δήλωση	1 – Διαφωνώ απόλυτα	2 – Διαφωνώ μερικώς	3 – Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ	4 – Συμφωνώ μερικώς	5 – Συμφωνώ απόλυτα	6 – Δεν έχω αρκετές πληροφορίες
E26a	Μπορώ να συνηθίσω γρήγορα τα νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία μου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E26b	Είμαι ανοιχτός/η στο να αλλάξω τον τρόπο που εργάζομαι για να χρησιμοποιώ καλύτερα τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E26c	Αναζητώ ενεργά εκπαίδευση/πληροφορίες για να	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	βελτιώσω τις δεξιότητές μου στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.						
E26d	Η τεχνητή νοημοσύνη μου επιτρέπει να είμαι πιο ευέλικτος/η στις εργασιακές μου υποχρεώσεις.	<input type="checkbox"/>					
E26e	Ενημερώνομαι συνεχώς για τον τρόπο χρήσης των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα μου.	<input type="checkbox"/>					

E27 Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις, όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία σας;

Αρ.	Δήλωση	1 – Διαφωνώ απόλυτα	2 – Διαφωνώ μερικώς	3 – Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ	4 – Συμφωνώ μερικώς	5 – Συμφωνώ απόλυτα	6 – Δεν έχω αρκετές πληροφορίες
E27a	Αντιμετωπίζω με ψυχραιμία τις αλλαγές που επιφέρουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στον τρόπο που εργάζομαι.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E27b	Διαχειρίζομαι αποτελεσματικά το άγχος, όταν μαθαίνω ή προσαρμόζομαι σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E27c	Νιώθω σίγουρος/η, όταν αντιμετωπίζω προκλήσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E27d	Όταν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης δεν λειτουργούν όπως αναμένεται, εστιάζω στην εξεύρεση λύσεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E27e	Μπορώ να εκτελώ αποτελεσματικά τη δουλειά μου, ακόμα και όταν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν αβεβαιότητα.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

E28 Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις, αναφορικά με τον τρόπο που η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει την εργασία, την ευημερία και τον ρόλο σας στην εργασία;

Αρ.	Δήλωση	1 – Διαφωνώ απόλυτα	2 – Διαφωνώ μερικώς	3 – Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ	4 – Συμφωνώ μερικώς	5 – Συμφωνώ απόλυτα	6 – Δεν έχω αρκετές πληροφορίες
E28a	Ανησυχώ ότι θα μπορούσα να χάσω τη δουλειά μου επειδή η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει καθήκοντα που εκτελούνται σήμερα από ανθρώπους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E28b	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έχουν αλλάξει σαφώς το είδος της εργασίας που κάνω.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E28c	Πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E28d	Ο οργανισμός μας έχει θεσπίσει κανόνες για την προστασία των εργαζομένων από βλάβες που μπορεί να προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E28e	Συνδικαλιστικές οργανώσεις συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον οργανισμό μου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E28f	Πιστεύω ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να έχουν μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση των κανόνων για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E28g	Νιώθω ότι η γνώμη μου έχει σημασία, όταν εισάγονται νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία μου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E28h	Η ταχύτητα με την οποία εισάγονται τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας μου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	δημιουργεί άγχος.						
E28i	Αποφεύγω να χρησιμοποιώ εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επειδή φοβάμαι ότι θα κάνω λάθος που δεν θα το προσέξει κανείς.	<input type="checkbox"/>					
E28j	Θα σκεφτόμουν να αφήσω τη δουλειά μου, εάν η τεχνητή νοημοσύνη αναλάμβανε σημαντικά μέρη της εργασίας μου.	<input type="checkbox"/>					
E28k	Οι προϊστάμενοί μου υποστηρίζουν τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία.	<input type="checkbox"/>					
E28l	Νιώθω χαλαρός/ή, όταν χρησιμοποιώ εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>					

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

E29 Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις, αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζουν την αποδοτικότητα και την ποιότητα της εργασίας σας;

Αρ.	Δήλωση	1 – Διαφωνώ απόλυτα	2 – Διαφωνώ μερικώς	3 – Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ	4 – Συμφωνώ μερικώς	5 – Συμφωνώ απόλυτα	6 – Δεν έχω αρκετές πληροφορίες
E29a	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης βοηθούν στην εξοικονόμηση χρόνου σε εργασίες ρουτίνας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E29b	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μειώνουν τον όγκο της χειρωνακτικής εργασίας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E29c	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μας επιτρέπουν να επικεντρωθούμε στις πιο σημαντικές εργασίες.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E29d	Χρειάζεται πολύς χρόνος για να ελέγξω τα αποτελέσματα από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E29e	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μας βοηθούν να ολοκληρώνουμε τις εργασίες μας συνολικά πιο γρήγορα.	<input type="checkbox"/>					
E29f	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης συμβάλλουν στη μείωση των σφαλμάτων στην εργασία μας.	<input type="checkbox"/>					
E29g	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αυξάνουν την ακρίβεια στην εργασία μας.	<input type="checkbox"/>					
E29h	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μάς βοηθούν να εντοπίζουμε τα προβλήματα έγκαιρα.	<input type="checkbox"/>					
E29i	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μειώνουν την ποιότητα των τελικών αποτελεσμάτων.	<input type="checkbox"/>					

E30 Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις, αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζουν τη συμμετοχή των πολιτών και τη λογοδοσία στην εργασία σας;

Αρ.	Δήλωση	1 – Διαφωνώ απόλυτα	2 – Διαφωνώ μερικώς	3 – Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ	4 – Συμφωνώ μερικώς	5 – Συμφωνώ απόλυτα	6 – Δεν έχω αρκετές πληροφορίες
E30a	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης διευκολύνουν τους πολίτες να παρέχουν σχόλια/να υποβάλλουν αιτήματα.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E30b	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μειώνουν την άμεση επαφή μεταξύ πολιτών και υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E30c	Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης βοηθούν στη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στη λήψη αποφάσεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E30d	Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης είναι σαφώς	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	τεκμηριωμένη.						
E30e	Είναι δύσκολο να εξηγηθεί το τελικό αποτέλεσμα, όταν χρησιμοποιούνται εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>					
E30f	Είναι σαφές ποιος είναι υπεύθυνος για τις αποφάσεις που λαμβάνονται με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>					
E30g	Ο οργανισμός μας διαθέτει ένα σύστημα για την αναφορά και την επίλυση προβλημάτων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>					
E30h	Ο οργανισμός μας διαθέτει ένα σύστημα για την επαλήθευση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων που παράγονται από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>					

E31 Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις, αναφορικά με το πόσο διαφανής και νομικά συμμορφούμενος είναι ο οργανισμός σας όταν χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης;

Αρ.	Δήλωση	1 – Διαφωνώ απόλυτα	2 – Διαφωνώ μερικώς	3 – Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ	4 – Συμφωνώ μερικώς	5 – Συμφωνώ απόλυτα	6 – Δεν έχω αρκετές πληροφορίες
E31a	Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E31b	Όταν χρησιμοποιούνται εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στη λήψη διοικητικών αποφάσεων, οι πολίτες ενημερώνονται εγγράφως.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E31c	Το κοινό δεν γνωρίζει πάντα εάν χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία μπορεί να επηρέασαν μια απόφαση.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E31d	Το περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη φέρει σαφή επισήμανση.	<input type="checkbox"/>					
E31e	Κρατάμε αρχεία με τις εντολές και τις οδηγίες που δόθηκαν στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>					
E31f	Ακολουθούμε τους νομικούς κανόνες κατά τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>					
E31g	Όταν χρησιμοποιούμε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, προστατεύουμε τα δικαιώματα των πολιτών.	<input type="checkbox"/>					
E31h	Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στον οργανισμό μας συμμορφώνεται με τους κανονισμούς που προστατεύουν τα δικαιώματα των πολιτών.	<input type="checkbox"/>					
E31i	Επειδή η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί με μη εμφανή τρόπο («μαύρο κουτί»), είναι δύσκολο να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνεται με τον νόμο.	<input type="checkbox"/>					

[Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ εμφανίζεται μόνο για όσους στην ερώτηση E14 «Ποια εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιείτε;» επέλεξαν την απάντηση «Δεν χρησιμοποιώ κανένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης».]

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

E32 Αναφέρατε ότι δεν χρησιμοποιείτε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία σας. Παρακαλώ, υποδείξτε σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις, αναφορικά με τους λόγους και τις απόψεις σας για τη μη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Αρ.	Δήλωση	1 – Διαφωνώ απόλυτα	2 – Διαφωνώ μερικώς	3 – Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ	4 – Συμφωνώ μερικώς	5 – Συμφωνώ απόλυτα	6 – Δεν έχω αρκετές πληροφορίες
E32a	Δεν καταλαβαίνω πώς να χρησιμοποιώ τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E32b	Δεν αισθάνομαι επαρκώς προετοιμασμένος/η για να	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	χρησιμοποιήσω εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.						
E32c	Δυσκολεύομαι να βρω χρόνο για να μάθω πώς να χρησιμοποιώ τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>					
E32d	Δεν εμπιστεύομαι τα αποτελέσματα των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>					
E32e	Με ανησυχεί ο τρόπος με τον οποίο τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα.	<input type="checkbox"/>					
E32f	Δεν εμπιστεύομαι τις προθέσεις όσων αναπτύσσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>					
E32g	Ο οργανισμός μου δεν ενθαρρύνει τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>					
E32h	Ο οργανισμός μου δεν επιτρέπει τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>					
E32i	Προτιμώ να περιμένω τις επίσημες οδηγίες, πριν χρησιμοποιήσω εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>					
E32j	Αισθάνομαι ότι οι συνάδελφοί μου διστάζουν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.	<input type="checkbox"/>					
E32k	Δεν βλέπω το νόημα να χρησιμοποιώ εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία μου.	<input type="checkbox"/>					
E32l	Πιστεύω ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης απειλεί την επαγγελματική εξειδίκευση.	<input type="checkbox"/>					

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

E33 Μπορείτε να μοιραστείτε κάποιες γενικές απόψεις/σκέψεις για το πώς αντιλαμβάνεστε την τεχνητή νοημοσύνη;

E34 Αν επιθυμείτε να λάβετε τα αποτελέσματα της έρευνας, παρακαλώ συμπληρώστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σας:
(π.χ. giorgos@gmail.com)

Σας ευχαριστούμε και πάλι που συμπληρώσατε αυτό το ερωτηματολόγιο!